

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Teilevaluierung der HWL-kompakt Zürichdeutsch

Überprüfung der Beurteiler-Übereinstimmung von
zwei Raterinnen

Eingereicht von: Delia Cutri

Alice von der Lage

Begleitperson: Dr. phil. Erika Hunziker

Zweite Fachperson: Karin Günther

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Abstract

Für die Planung einer zielorientierten logopädischen Therapie der Sprechapraxie ist eine umfassende Diagnostik notwendig. Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* sind ein Nachsprechtest mit 48 Items basierend auf den standarddeutschen *HWL-kompakt*. Es handelt sich bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* um vom Standarddeutschen ins Schweizerdeutsche übertragene Wortlisten. Diese wurden bisher weder in der Praxis angewendet noch auf ihre Güte geprüft. Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die Qualität der Auswertung der zürichdeutschen Wortlisten zu evaluieren. Für die Überprüfung wurde folgende Forschungsfrage formuliert:

Wie stimmen die Auswertungen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* bezüglich der Anzahl korrekter Items in den Fehlerkategorien (phonematisch, phonetisch, Redefluss), gesamthaft korrekter sowie nicht auswertbarer Items und die Konsistenzwerte wie auch die qualitative Schweregradeinschätzung von zwei Raterinnen bei Erwachsenen mit einer diagnostizierten Sprechapraxie überein?

Die Forschungsfrage wurde anhand einer Stichprobe von 5 Teilnehmenden untersucht, welche mit einer Sprechapraxie diagnostiziert sind und den Dialekt Zürichdeutsch sprechen. Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden mit jeder teilnehmenden Person gemäss Manual durchgeführt und von zwei Beurteilerinnen unabhängig ausgewertet. Die Korrelationsanalyse ergab in allen sechs untersuchten Kategorien einen Korrelationskoeffizienten von $r > 0.7$. Die Auswertung der erhobenen Daten erzielte eine hohe Übereinstimmung zwischen den zwei Beurteilerinnen in allen Fehlerkategorien, den nicht auswertbaren Items, den korrekten Items und den Konsistenzwerten. Ebenso zeigte sich bei der qualitativen Einschätzung des Schweregrades der Sprechapraxie eine hohe Übereinstimmung zwischen den beiden Beurteilerinnen.

Danksagung

Während des gesamten Arbeitsprozesses der Bachelorarbeit haben uns viele Personen unterstützt, bei welchen wir uns gerne bedanken möchten.

Ein grosses Dankeschön richten wir an unsere Begleitperson Erika Hunziker, welche uns mit hilfreichen Gesprächen stets zur Seite gestanden ist und uns in unserem Arbeitsprozess begleitet hat.

Vielen Dank an Jürgen Kohler für die quantitative Methodenberatung. Dank der erfolgreichen und schlüssigen Beratung haben wir einen Überblick über die Statistik gewonnen und konnten adäquate statistische Verfahren für unser Vorgehen bestimmen.

Ein weiterer Dank gilt dem Forscherteam der klinischen Neuropsychologie von der Ludwig-Maximilians-Universität in München (Wolfram Ziegler, Ingrid Aichert und Anja Staiger), welches stets unsere Fragen zu den *HWL-kompakt* beantwortet hat und uns somit im Arbeitsprozess und vor allem der Erstellung der Testmaterialien unterstützt hat.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Personen, welche bereit waren, an unserer Studie teilzunehmen. In diesem Rahmen möchten wir uns auch bei allen Logopäd*innen bedanken, welche uns die Teilnehmenden vermittelt haben und uns die Therapiezeit, sowie die jeweiligen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Ohne euch wäre die Umsetzung dieser Bachelorarbeit nicht möglich gewesen.

Gerne möchten wir uns auch bei allen Personen bedanken, welche sich die Zeit genommen haben, unsere Bachelorarbeit durchzulesen und auf inhaltliche sowie formale Fehler zu überprüfen.

Zum Abschluss bedanken wir uns bei Kathrin Ehrensperger und Vanessa Rodriguez Weber, dass wir ihre Bachelorarbeit weiterführen durften. Sie haben im Rahmen ihrer Bachelorarbeit die Wortlisten der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* erstellt. Diese Wortlisten dienten als Grundlage für die Erstellung des Protokollbogens, welcher essenziell für die Umsetzung unserer Bachelorarbeit war. Danke!

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	6
Abbildungsverzeichnis	7
Diagrammverzeichnis.....	8
Tabellenverzeichnis	9
1 Einleitung.....	10
1.1 Forschungsfrage.....	12
1.2 Hypothesen.....	12
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand.....	13
2.1 Definition Sprechapraxie	13
2.2 Diagnostik bei Sprechapraxie	14
2.3 Hierarchische Wortlisten (HWL)	15
2.4 Hierarchische Wortlisten kompakt (HWL-kompakt)	18
2.5 Hierarchische Wortlisten kompakt Zürichdeutsch (HWL-kompakt Zürichdeutsch).....	19
2.6 Lokalisierung des zürichdeutschen Dialekts.....	21
2.7 Validierung von Screenings in der Praxis.....	22
2.7.1 Übereinstimmung von Beurteiler*innen.....	23
2.8 Deskriptive und Inferenzstatistik.....	24
3 Methoden.....	25
3.1 Literaturrecherche.....	25
3.2 Erstellung des Test- und Auswertungsmaterials	26
3.2.1 Erstellung des Stammdatenblattes.....	26
3.2.2 Erstellung des Protokollbogens.....	26
3.2.3 Ergänzung des Bildmaterials	28
3.2.4 Erstellung des Manuals.....	28
3.3 Studiendesign	28
3.4 Ethische Überlegungen.....	28
3.5 Wahl und Suche nach den Teilnehmenden.....	29
3.6 Erfassung der Stammdaten	30

3.7	Stammdaten der Teilnehmenden	30
3.8	Durchführung	31
3.9	Auswertung der Sprechproben.....	32
3.9.1	Auswertungskriterien der <i>HWL-kompakt Zürichdeutsch</i>	32
3.9.2	Auswertung der <i>HWL-kompakt Zürichdeutsch</i> und Datenaufbereitung	33
3.9.3	Qualitative Schweregradeinschätzung	34
3.10	Verarbeitung und Analyse der erhobenen Daten	34
3.10.1	Skalenniveau der <i>HWL-kompakt Zürichdeutsch</i>	34
3.10.2	Skalenniveau der erhobenen Daten.....	34
3.10.3	Aufbereitung der erhobenen Daten mittels deskriptiver Statistik	35
3.10.4	Wahl der statistischen Formel für die Korrelationsrechnungen.....	36
3.10.5	Korrelationsrechnungen und Hypothesentests	37
3.11	Methodenkritik	37
4	Ergebnisse.....	40
4.1	Übereinstimmung von Raterin 1 und Raterin 2.....	40
4.1.1	Phonetische Bewertung	40
4.1.2	Phonematische Bewertung	40
4.1.3	Redefluss Bewertung.....	41
4.1.4	Nicht auswertbare Items	42
4.1.5	Korrekte Items	42
4.1.6	Konsistenz Bewertung	43
4.1.7	Mittelwerte pro Auswertungskategorie	44
4.2	Ergebnisse Korrelationsanalyse.....	46
4.3	Ergebnisse der qualitativen Schweregradeinschätzung	47
5	Diskussion	48
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	48
5.2	Interpretation der Ergebnisse	50
5.3	Einflussfaktoren auf die Auswertung	53
5.4	Schwierigkeiten bei der Durchführung.....	54

5.5	Reflexion.....	56
5.6	Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung.....	57
6	Fazit.....	58
7	Literaturverzeichnis.....	59
8	Anhang	62

Abkürzungsverzeichnis

Bsp. = Beispiel

bspw. = beispielsweise

bzw. = beziehungsweise

etc. = et cetera

HfH = (interkantonale) Hochschule für Heilpädagogik

HWL = hierarchische Wortlisten

HWL-kompakt = hierarchische Wortlisten kompakt

HWL-kompakt Zürichdeutsch = hierarchische Wortlisten kompakt Zürichdeutsch

IPA = Internationales Phonetisches Alphabet

n.a. = nicht auswertbar

PM = Phonematische Paraphasien

PT = Phonetische Entstellungen

RF = Redefluss

SAX = Sprechapraxie

vs. = versus

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Isoglossen hoch und höchst alemannischer Sprachraum (Zihlmann, 2021) ...	21
Abbildung 2: Gespenster (Pixabay, 2022)	80
Abbildung 3: Augen (Unsplash, 2022)	80
Abbildung 4: Bienenwabe (Pixabay, 2022)	81
Abbildung 5: Gänseblümchen (Pixabay, 2022)	81
Abbildung 6: Rasenmäher (Pixabay, 2022)	82
Abbildung 7: Räuber (Pixabay, 2022)	82
Abbildung 8: Schnecken (Pixabay, 2022)	83

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Phonetisch korrekt bewertete Items (n = 32).....	40
Diagramm 2: Phonematisch korrekt bewertete Items (n = 32).....	41
Diagramm 3: flüssige Items (RF) (n = 32).....	41
Diagramm 4: Nicht auswertbare Items (n = 48).	42
Diagramm 5: Korrekt bewertete Items (n = 48).....	43
Diagramm 6: Berechnete Konsistenzwerte der Nachsprecheleistungen.	43
Diagramm 7: Mittelwerte der Fehlerkategorien PT, PM und RF (n = 32).	44
Diagramm 8: Mittelwerte der nicht auswertbaren und korrekt bewerteten Items (n = 48).....	45
Diagramm 9: Mittelwerte der Konsistenzbewertungen.....	45
Diagramm 10: Korrekt bewertete Items (n = 48) in Prozentzahlen.	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Material der HWL-kompakt (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021, S. 17).....	27
Tabelle 2: Material der HWL-kompakt Zürichdeutsch (in Anlehnung an Aichert et al, 2021) 27	
Tabelle 3: Stammdaten der Teilnehmenden.....	31
Tabelle 4: Auswertungskriterien für die HWL-kompakt Zürichdeutsch (Anhang 5)	32
Tabelle 5: Korrelationsanalyse	46

1 Einleitung

Die logopädische Diagnostik hat im klinischen Alltag einen hohen Stellenwert. Ohne ausführliche Diagnosestellung wird keine Therapie gestartet. Als Handwerkzeug einer Diagnostik werden entweder die geschulten Sinne von Fachpersonen, technische Geräte oder – idealerweise standardisierte und validierte – Testverfahren verwendet. Eine Aufgabe der klinisch tätigen Logopäd*innen ist es, Patient*innen mit einer Sprechapraxie zu therapieren. Damit ein individualisierter Therapieplan ausgearbeitet werden kann, werden die Symptome der betroffenen Person beobachtet und festgehalten. Eine Sprechapraxie liegt vor, wenn Symptome auf der segmentalen Sprachebene (Artikulation), der suprasegmentalen Ebene (Prosodie) und Auffälligkeiten im Sprechverhalten gezeigt werden.

Für den standarddeutschen Sprachraum liegen folgende Verfahren zur Diagnostik von Sprechapraxien vor: *10-Punkte Checkliste* (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010, S. 52), *Untersuchungsbogen leichte bis mittelschwere Sprechapraxie* (Lauer & Birner-Janusch, 2010), *Untersuchungsbogen schwere Sprechapraxie* (Lauer & Birner-Janusch, 2010), die *hierarchischen Wortlisten (HWL)* (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010), sowie die *hierarchischen Wortlisten kompakt (HWL-kompakt)* (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020). Insbesondere die *HWL* und die *HWL-kompakt* ermöglichen eine detaillierte quantitative und qualitative Analyse von nachgesprochenen Items auf Einzelwortebene. Da die Parameter Lexikalität (Wörter vs. Pseudowörter), die Wortlänge (Silbenanzahl pro Wort) und Silbenstruktur (einfache CV vs. komplexe CC) einen Einfluss auf die Fehleranfälligkeit in Äusserungen von Sprechpraktiker*innen haben (Eibl, 2019), sind die *HWL* und die *HWL-kompakt* so konstruiert, dass der Schwierigkeitsgrad der Items zum Nachsprechen hierarchisch zunimmt.

Um die Sprachsituation in der Schweiz abzubilden, gibt es bisher ein Forscherteam, welches die standarddeutschen *HWL-kompakt* (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021) ins Zürichdeutsche übertragen hat (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Denn «für zürichdeutsche Dialekt-sprecherinnen und -sprecher erfordert die Überprüfung in der Standardsprache eine erhöhte Anforderung an die Sprechplanung“ (ebd., Abstract). Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) haben die 32 Items der *HWL-kompakt* in phonetischer Umschrift ins Zürichdeutsche übersetzt, Wörter ersetzt oder eliminiert, die in der Übersetzung durch veränderte Silbenstrukturen nicht mehr hierarchisch in ein Schwierigkeitslevel der *HWL-kompakt* passten und schliesslich neue Items generiert, welche der Kriterienliste „Abbildbarkeit, Wortklasse Nomen, Hochfrequenz, Wörter für Konsistenzprüfung, Silbenstruktur, Silbenanzahl, gesamtes Lautinventar des Zürichdeutschen, lautsprachliche Besonderheiten des Zürichdeutschen“ (ebd., S. 39) entsprechen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit von Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) konnte jedoch noch nicht evaluiert werden, ob die neu erstellten *HWL-kompakt Zürichdeutsch* in der Interaktion mit Betroffenen anwendbar sind und wie die Qualität des schweizerdeutschen Testverfahrens ist. **Genau diese Lücke soll mit der vorliegenden Arbeit geschlossen werden.** So ist es in einem ersten Schritt das Ziel, die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* so aufzubereiten, dass sie in der logopädischen Praxis im deutschschweizer Sprachraum verwendet werden können. Dazu gehört unter anderem die Erstellung eines Protokollbogens, Manuals und die Ergänzung des Bildmaterials. In einem zweiten Schritt soll die Qualität der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* geprüft werden.

Das Ziel von Tests ist es, «Eigenschaften, Fähigkeiten oder Merkmale bzw. Zustände von Personen» (Beushausen & Grötzbach, 2019, S. 35) zu erfassen. Zur möglichst realitätsnahen und unverfälschten Erfassung von Merkmalen einer Person ist es zentral, auf qualitativ hochwertiges Testmaterial zurückzugreifen. Ein **Massstab zur Beurteilung der Qualität** eines Testverfahrens sind die Haupt- und Nebengütekriterien. Nebengütekriterien machen beispielsweise eine Aussage zur Ökonomie, Nützlichkeit oder Normierung eines Tests. Zu den Hauptgütekriterien zählen die Objektivität, Reliabilität und Validität. Ein Testverfahren ist valide, wenn es inhaltlich das misst, was es vorgibt zu messen. Es ist reliabel, wenn es ein Merkmal möglichst genau erfasst und ein Test ist objektiv, wenn unabhängig von Testleitenden dieselben Ergebnisse erzeugt werden. Denn «die Diagnose oder Intervention soll nicht von subjektiven Einstellungen, Wünschen, Fähigkeiten oder sonstigen Merkmalen der Fachperson abhängen» (Kohler, 2022, S. 182).

Bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* ist ein hohes Mass an übereinstimmenden Bewertungen des Sprachmaterials ein zentrales Merkmal für die Güte des Verfahrens, da die Auswertung auf der auditiven Auswertung von Hörer*innen basiert. Um die Unabhängigkeit der Auswertung eines durchgeführten Tests von zwei Beurteilenden zu bestimmen, kann die Beurteiler-Übereinstimmung mittels deskriptiver Statistik und Korrelationsanalyse berechnet werden.

In der vorliegenden Arbeit werden die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* durchgeführt. Die Sprechproben werden ohne Absprache von zwei Raterinnen¹ ausgewertet und zum Schluss werden die Daten bezüglich der Anzahl korrekter Items in den Fehlerkategorien (phonematisch, phonetisch, Redefluss), gesamthaft korrekter sowie nicht auswertbarer Items, Konsistenzwerte und Schweregradeinschätzungen in Grafiken gegenübergestellt. Als Mass der Beurteiler-Übereinstimmung werden die Ergebnisse der zwei Testleiterinnen mit Spearman's Rho und

¹ Wenn es sich um die Autorinnen der Bachelorarbeit handelt, wird die weibliche Form für die Begriffe ‚Raterin‘, ‚Beurteilerin‘, ‚Untersucherin‘ und ‚Testleiterin‘ verwendet.

Kendall's Tau korreliert. Daraus ergeben sich folgende Forschungsfrage und Hypothesen, welche in den nächsten Unterkapiteln vorgestellt werden.

1.1 Forschungsfrage

Wie stimmen die Auswertungen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* bezüglich der Anzahl korrekter Items in den Fehlerkategorien (phonematisch, phonetisch, Redefluss), gesamthaft korrekter sowie nicht auswertbarer Items und die Konsistenzwerte wie auch die qualitative Schweregradeinschätzung von zwei Raterinnen bei Erwachsenen mit einer diagnostizierten Sprechapraxie überein?

1.2 Hypothesen

Bei den nachfolgenden Hypothesen handelt es sich um zweiseitige **ungerichtete Zusammenhangshypothesen**. Es ist von Interesse, ob es einen Zusammenhang zwischen den ausgewerteten Daten von zwei Raterinnen gibt und nicht, ob die Korrelation negativ oder positiv ausfällt (DATAtabTeam, 2022). Ein Teil der Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt durch die Korrelationsanalyse, zu welcher folgende Alternativ- und Nullhypothese aufgestellt werden.

H₁: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Auswertungen der beiden Raterinnen ($r > 0.7$).

H₀: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Auswertungen der beiden Raterinnen ($r < 0.7$)

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Im Theorieteil wird die Sprechapraxie kurz definiert und erläutert. Diese Bachelorarbeit stützt sich auf die *HWL* und die *HWL-kompakt*, welche in diesem Teil der Arbeit genauer erklärt werden. Zudem wird die Erstellung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch*, welche auf den *HWL-kompakt* basieren, umschrieben.

2.1 Definition Sprechapraxie

«Bei der Sprechapraxie handelt es sich um eine [sogenannte] Sprechstörung...» (Eibl, 2019, S. 332), wobei linguistische Modalitäten nicht betroffen sind. Man spricht bei der Sprechapraxie auch oft von einer Programmierungsstörung oder einer «...Störung der phonetischen Enkodierung und Planung von Wörtern und Sätzen...» (ebd., S. 332). Die Wortformen sind jedoch korrekt abgespeichert (ebd.). Im psycholinguistischen Sprachverarbeitungsmodell von Levelt wird die Störung beim Abruf des Outputs des Formulators und auf der Ebene des Artikulators verortet (ebd.). Eine Klangvorstellung von dem Laut, der Silbe oder dem Wort ist bei den Betroffenen vorhanden und es liegen keine sensomotorischen Störungen der Sprechorgane vor (ebd.).

«Die Sprechapraxie ist eine erworbene neurogene artikulatorische Störung, bei der die sprechmotorische Programmierung beeinträchtigt ist. Betroffen ist die Transformation der abstrakten phonologischen Repräsentation in die konkrete motorische Ausführung. Sie ist gekennzeichnet durch Suchverhalten und Fehlversuche, eine Sprechanstrengung sowie inkonstante und inkonsistente phonetische und phonologische Fehler.» (Vogel 2010; Aichert & Wunderlich 2004, zitiert nach Eibl, 2019, S. 332)

Bei einer Sprechapraxie können die Symptome in drei Kategorien eingeteilt werden: Störungen der Lautbildung, Störungen des Redeflusses und auffälliges Sprechverhalten. Zu den Störungen der Lautbildung gehören phonematische Paraphasien (bspw. Addition, Elision, Substitution, Metathese) und phonetische Entstellungen (bspw. Rückverlagerung, Nasalisierung, Aspiration). Einige Beispiele für Störungen des Redeflusses wären Verlangsamungen, Fehlversuche, Selbstkorrekturen und silbisches (skandierendes) Sprechen. Beim auffälligen Sprechverhalten handelt es sich um stumme Suchbewegungen, sicht- und hörbare Sprechanstrengung und erkennbare Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung. Charakteristisch für die Sprechapraxie ist eine Fehlerinkonstanz und -inkonsistenz. Dieses Merkmal wird oft als Abgrenzung zu einer Dysarthrie verwendet. Es besteht eine Varianz in der Art der Fehler und zwischendurch kommt es auch zu sogenannten «Inseln der störungsfreien Produktion». Dabei werden einzelne Äusserungen, manchmal auch Floskeln, völlig fehlerfrei produziert (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021).

Oft tritt die Sprechapraxie jedoch nicht isoliert, sondern gemeinsam mit einer Aphasie auf. Eine Aphasie ist im Gegensatz zu der Sprechapraxie eine Sprachstörung. Es handelt sich dabei um eine erworbene Schädigung in der sprachdominanten (linken) Hemisphäre, welche eine erworbene Teilleistungsstörung des Systems Sprache als Folge hat (Eibl, 2019).

2.2 Diagnostik bei Sprechapraxie

Die Ziele einer Diagnostik von Sprechapraxien lassen sich folgendermassen zusammenfassen (Eibl, 2019). Zuerst soll eine Diagnose gestellt werden. Wichtig ist ebenfalls eine Abgrenzung zu anderen neurologischen Störungsbildern, dazu gehört auch die Identifikation von Therapieschwerpunkten, sowie die Bestimmung von Therapieansätzen und das Durchführen von Verlaufskontrollen. Bei einer Diagnostik sollen die drei Hauptparameter einer Sprechapraxie – die Artikulation, die Prosodie und das Sprechverhalten – detailliert angeschaut werden. Unterteilt wird die Diagnostik in auditiv-perzeptive und apparative Verfahren. Apparativ werden Computertomographien (CT), Magnetresonanztomographien (MRT), transkranielle Magnetstimulationen (tMS) – zur Messung der neuronalen Aktivität – oder Elektromyographien (EMG) zur Erfassung von Muskelaktionspotentialen durchgeführt. Bei einer EMG werden beispielsweise Elektroden an der Zunge und den Lippen befestigt, um Suchbewegungen und Koordinationsstörungen zu erfassen. Dieselben Parameter ermittelt auch die Zungensonographie mittels Ultraschallwellen. Zum Aufdecken von Aspekten der Prosodie und Stimmhaftigkeit eignet sich die Analyse des Sprechens mittels Softwareprogrammen, wie PRAAT oder SonaSpeech (Eibl, 2019).

Neben der apparativen liefert vor allem die auditiv-perzeptive Analyse der Sprachproduktion durch Fachpersonen ein umfassendes Bild der Störung. Um herauszufinden, ob eine Sprechapraxie vorliegt, eignet sich die *10-Punkte-Checkliste* (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010, S. 52). Für das Vorliegen einer Sprechapraxie müssen drei der zehn Fragen nach phonetischen und phonematischen Entstellungen, der Inkonstanz und Inkonsistenz der Fehler, sowie beobachteten Suchbewegungen mit «Ja» beantwortet werden. Um die Kommunikationsfähigkeit im Alltag einzuschätzen, eignen sich Spontansprachanalysen, bei der auch nonverbale Kommunikationsmethoden beobachtet werden. Im *strukturierten Interview* nach Mangold, Brendel, Stocker und Ziegler (2001, zitiert nach Eibl, 2019) werden Fragen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden gestellt. Neben den allgemeinen Kommunikationsfähigkeiten werden auch die «lautsprachlichen und prosodischen Merkmale» (Eibl, 2019, S. 342) ausgewertet.

Ein anderer Bestandteil der Sprechapraxie-Diagnostik ist eine Verständlichkeitsmessung. Dies wird beispielsweise mit dem online Tool *KommunikationsParameter für Sprechstörungen* (KommPaS) (Lehner & Ziegler, 2021) durchgeführt. Dabei sprechen die Betroffenen ein Set

von 20 Sätzen. Die Sprechprobe wird aufgenommen und von einem Team sprachtherapeutischer Laien in Bezug auf die Verständlichkeit, Natürlichkeit, subjektive Höranstrengung und den Zeitaufwand für die Äusserung ausgewertet (ebd.). Um neben der Verständlichkeit die Quantität und Qualität der lautsprachlichen Fehler systematisch zu prüfen, gibt es den *Untersuchungsbogen leichte bis mittelschwere Sprechapraxie* (Lauer & Birner-Janusch, 2010). Der Untersuchungsbogen testet folgende Elemente: Vorliegen einer bukkofazialen Apraxie, Spontansprache, Lesen, Artikulation auf Wortebene, Diadochokinese, Prosodie, Floskeln, Wortlängeneffekt und Silbenkomplexität (ebd.). Dabei ist der Untertest zu den Floskeln, dem Wortlängeneffekt und der Silbenkomplexität als Nachsprechtest konzipiert. Die Items sind drei- und viersilbig. Bei schweren Störungen der Sprachproduktion, bei der die Artikulation kaum mehr möglich ist, gibt es den *Untersuchungsbogen schwere Sprechapraxie* (Lauer & Birner-Janusch, 2010). Der Mundraum wird – zum Ausschluss von dysarthrischen Störungen – inspiziert, die Überprüfung einer bukkofazialen Apraxie wird durchgeführt, es wird versucht eine Artikulation auf Laut- und Silbenebene zu stimulieren und mittels Floskeln getestet, ob die für eine Sprechapraxie typischen «Inseln störungsfreien Sprechens» vorkommen. Das einzige Verfahren zur Diagnose einer Sprechapraxie im deutschsprachigen Raum, welches den Schwierigkeitsgrad der Prüfitems hierarchisch steigert, sind die *hierarchischen Wortlisten* von Liepold, Ziegler und Brendel (2010).

2.3 Hierarchische Wortlisten (HWL)

Die *hierarchischen Wortlisten* (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010) sind ein Screeningverfahren zur Analyse von sprechmotorischen Fähigkeiten, bei dem hirngeschädigte Menschen Wörter mit hierarchisch steigendem Schwierigkeitsgrad nachsprechen. Damit lässt sich der Schweregrad und der Störungsschwerpunkt bestimmen. Auch eignet sich das Verfahren, um Verlaufskontrollen durchzuführen sowie zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung von Dysarthrien und Aphasien. Beispielsweise findet man bei Dysarthrien «keine phonematischen Paraphasien» (Eibl, 2019, S. 336) und bezüglich der Lautposition auf Wortebene «machen Sprechapraktiker mehr Fehler im An- oder Inlaut und Leitungsaphasiker mehr Fehler in finaler Wortposition» (Lauer & Birner-Janusch, 2010, S. 39). Bei der Auswertung der *HWL* wird schnell ersichtlich, ob ein*e Patient*in phonematische Paraphasien zeigt. Zur Zielgruppe gehören Patient*innen mit leichter bis schwerer Sprechapraxie (Beushausen & Grötzbach, 2019).

Das Testmaterial und das Handbuch können online gratis heruntergeladen werden (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010). Insgesamt werden 96 Items nachgesprochen, welche in sechzehn Listen mit je sechs Wörtern unterteilt sind (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010). Bei den Listen

9-16 werden Pseudowörter nachgesprochen, die der phonologischen Struktur der zuvor abgefragten Realwörter gleichen. Innerhalb jeder Liste nimmt die Silbenzahl von einer bis zu vier Silben und die Komplexität der Silbenstruktur in Bezug auf die Anzahl von Konsonanten in einer Silbe hierarchisch zu. Es ist beispielsweise einfacher /dax/ mit einer CV-Silbenstruktur nachzusprechen, als /knɛçt/ mit einer CCV-Silbe zu produzieren. Bei allen Realwörtern handelt es sich um «möglichst hochfrequente deutsche Nomina» (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010, S. 17).

Für die Durchführung werden 10 bis 20 Minuten und für die Auswertung 15 bis 30 Minuten benötigt (ebd.). Jedes Item wird nach der phonetischen und phonematischen Struktur sowie auf den Redefluss auditiv beurteilt. Zu den phonetischen Entstellungen (PT) zählen beispielsweise Vor- und Rückverlagerungen, Denasalisierung, Aspiration, Lenisierung oder Fortisierung. Additionen, Elisionen, Substitutionen und Metathesen werden als phonematische Paraphrasen (PM) klassifiziert. Fallen zum Beispiel Selbstkorrekturen, silbisches Sprechen, Iterationen von Lauten, Silben oder Wörtern auf, wird dies als Störung des Redeflusses (RF) ausgewertet. Bei korrekter Produktion eines Wortes bleiben die entsprechenden Felder leer. Jedes Item darf einmal wiederholt werden.

Anschliessend erfolgt eine quantitative und qualitative Auswertung. Quantitativ wird die Summe der korrekt produzierten Items in den Kategorien PT, PM und RF ermittelt und mit jener der Pseudowörter verglichen. Die Werte können in Graphen übertragen werden, um eine Einschätzung des Schweregrades vorzunehmen. Qualitativ wird die Sprechanstrengung, das Suchverhalten, das silbische Sprechen, sowie ein veränderter Wortakzent auf einer vierstufigen Likert-Skala von null bis drei von der testleitenden Person bewertet.

Für die *HWL* liegen keine Normdaten vor und die Gütekriterien werden erfüllt. In Bezug auf die **Objektivität** ist die **Durchführungsobjektivität** gegeben, da alle Testleitenden dieselben Wortlisten vorlesen und das Manual genaue Angaben zur Durchführung, Abbruchkriterien und Wiederholungen enthält. Für die **Auswertungsobjektivität** liegen befriedigende Werte vor. Zur statistischen Ermittlung haben sechs Testleitende die *HWL* mit sechs Betroffenen durchgeführt und ausgewertet. Als Mass der Hörerübereinstimmung wurde Kendall's tau (τ), als Korrelation zwischen den Auswertungen der sechs Testleitenden berechnet: «bewertbare Items: $\tau = 0.90$; phonetisch korrekt: $\tau = 0.59$, phonematisch korrekt: $\tau = 0.74$ und flüssig: $\tau = 0.70$ » (Beushausen & Grötzbach, 2019). Ab Werten der Korrelation zwischen 0.5 und 0.7 spricht man von einem hohen Zusammenhang und bei Werten zwischen 0.7 und 1 von einem sehr hohen Zusammenhang der Variablen (Kuckartz et al., 2013, zitiert nach DATAtabTeam, 2022). Die Übereinstimmung von bewertbaren Items war unter den sechs Testleitenden sehr hoch, während – wie zu erwarten – die Übereinstimmung, ob ein Item phonetisch korrekt

nachgesprochen wurde, weniger hoch war. Gemäss Manual sind alle Übereinstimmungen statistisch signifikant (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010), eine Irrtumswahrscheinlichkeit (p -Wert) wird jedoch nicht angegeben.

Als Gütekriterium der **Reliabilität** wurde die innere Konsistenz der *hierarchischen Wortlisten* mit einem Split-Half-Verfahren geprüft. Bei 58 durchgeführten Tests wurden jeweils die Fehlermittelwerte der geradzahligen und der ungeradzahligen Items berechnet. Anschliessend wurden die Mittelwerte miteinander korreliert. Die *hierarchischen Wortlisten* haben eine hohe innere Konsistenz und alle Werte sind signifikant (PT: $r = 0.93$ $p < 0.001$ ($N = 58$); PM: $r = 0.94$ $p < 0.001$ ($N = 58$); RF: $r = 0.90$, $p < 0.001$ ($N = 58$)) (ebd.). Alle Items erfassen also zuverlässig die phonetischen, phonematischen und redeflussbedingten Fehler beim Nachsprechen.

In Bezug auf die **Validität** der hierarchischen Wortlisten stellte sich die Frage, ob die Bewertung jedes Items als richtig oder falsch es ermöglicht, den Schweregrad der Störung abzubilden. Liepold, Ziegler und Brendel (2010) berechneten dafür die Anzahl Fehler auf Silbenebene und korrelierten diese Werte mit den Fehlern auf Wortebene. Alle Korrelations-Werte lagen bei $r > 0.85$, $p < 0.001$, was einem hochsignifikanten Zusammenhang entspricht: «Vereinfacht ausgedrückt neigen demnach Patienten, die *viele* Wörter fehlerhaft produzieren, auch dazu, *multiple* Fehler zu machen» (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010, S. 31).

Für die **Konstruktvalidität** wurde mittels loglinearen Analysen geprüft, wie stark die Faktoren Komplexität, Lexikalität und Silbenanzahl die Anzahl korrekter Produktionen in Bezug auf PT, PM und RF Fehler beeinflussen. Die Komplexität hatte einen signifikanten ($p < 0.001$) Einfluss auf die Anzahl korrekter Äusserungen in allen drei Fehlerkategorien, die Lexikalität hatte einen signifikanten ($p < 0,01$) Einfluss auf die phonematische Fehleranzahl und die Silbenanzahl einen signifikanten ($p < 0.01$) Einfluss auf die Anzahl phonematischer Paraphasien und Redefluss-Fehler (ebd.). Als weiterer Aspekt der Validität wurde gezeigt, dass sich die in den *HWL* erzielten Werte von vier sprechapraktischen Teilnehmenden mit unabhängigen klinischen Beurteilungen der phonetischen und phonematischen Struktur und des Redeflusses in leicht bis schwer gestört, decken (ebd.). Insgesamt handelt es sich bei den *HWL* also um ein objektives, reliables und valides Instrument zur Erfassung von sprechapraktischen Störungsmustern.

Beushausen und Grötzbach (2019) bewerten die *HWL* positiv: «Insgesamt kann die *HWL* als eine hierarchisch gegliederte Sammlung von Aufgaben zum Nachsprechen mit systematischen Auswertungskriterien und als eine ökonomische Art und Weise einer zuverlässigen Schweregrads- und Störungsschwerpunktmessung einer Sprechapraxie gelten» (S. 155). Ein

Nachteil ist, dass quantitativ nicht bewertet werden kann, wie viele Fehler eine Person innerhalb eines Wortes macht und wie diese qualitativ bewertet werden können (ebd.). Mit den *HWL* kann beispielsweise keine Aussage darüber gemacht werden, welche Laute in welchen Wortpositionen falsch produziert werden. Für das Gütekriterium der Reliabilität fehlen Angaben zur Re-Test- und Paralleltest-Reliabilität. Für die Praxis ist es auf jeden Fall ein wertvoller Test, der in kurzer Zeit durchgeführt werden kann und wichtige Ergebnisse als Ausgangspunkt für die Therapieplanung liefert.

2.4 Hierarchische Wortlisten kompakt (HWL-kompakt)

Genau wie bei den *hierarchischen Wortlisten*, handelt es sich bei den *HWL-kompakt* (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020) um einen Nachsprechtest auf Einzelwortebene, um Sprechapraxien zu diagnostizieren. Die *HWL-kompakt* sind eine verkürzte und modifizierte Form der *HWL*. Mit den *HWL-kompakt* werden keine Pseudowörter geprüft, weshalb nur noch 48 Realwörter der *HWL* nachgesprochen werden. Alle Items sind abbildbare Substantive, die zur Unterstützung als Farbfotos vorgelegt werden können. Zudem wurden vier Wiederholungswörter hinzugefügt, welche durch die fünfmalige Abfrage eine Aussage zur Konsistenz der Fehlervariabilität ermöglichen (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021). «Das Merkmal der Fehlervariabilität gehört seit den frühen Beschreibungen der Sprechapraxie zu den Kernmerkmalen des Störungsbildes» (Darley et al., 1975, zitiert nach Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021, S.16). Zudem ist die Fehlervariabilität ein wichtiges Merkmal in der Differentialdiagnostik, um die Sprechapraxie von der Dysarthrie abzugrenzen. Der Schwierigkeitsgrad der Items steigert sich in den *HWL-kompakt* wie in den *HWL* in Bezug auf die Silbenanzahl (ein- bis viersilbige Wörter) und Silbenkomplexität (mit und ohne Konsonantenverbindungen). Items mit Konsonantenhäufungen zählen zu den komplexen Silbenstrukturen und solche ohne Konsonantenhäufungen zu den einfachen Silbenstrukturen.

Zum Testmaterial gehören der Protokollbogen, die Bildvorlagen, Hinweise zur Durchführung, eine Auswertungsanleitung und eine Excel-Auswertungsmaske. Alle Dokumente können kostenfrei auf der Webseite des Instituts für Phonetik und Sprachverarbeitung der Ludwig-Maximilians-Universität München heruntergeladen werden (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020). Jedes Wort darf bei Bedarf einmal wiederholt werden und Abbruchkriterien gibt es keine. Bewertet wird auf dem Protokollbogen, ob ein nachgesprochenes Item nicht auswertbar (n.a.), phonetische entstellt (PT), phonematisch verändert (PM) oder redeflussbedingt (RF) unflüssig produziert wird. Bei einem Wort können mehrere Fehler auftreten und entsprechend angekreuzt werden. Mehrere Fehler derselben Fehlerkategorie innerhalb eines Items werden quantitativ nicht ausgewertet (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021). In der digitalen Auswertungsmaske wird pro nachgesprochenem Item eine null für einen Fehler und eine eins

für die korrekte Realisierung in Bezug auf die Fehlerkategorien eingetragen. Trägt man alle Werte in die Excel-Auswertungsmaske ein, werden die korrekt produzierten Wörter pro Fehlerkategorie in Prozent in einem Graphen dargestellt. Zudem erhält man die Anzahl korrekter Items in Prozent für ein- bis viersilbige Wörter und eine Prozentangabe für korrekte Produktionen von einfachen und komplexen Wörtern.

Genau wie bei den *HWL* wird bei den *HWL-kompakt* nach dem Nachsprechtest eine vierstufige Skala, welche von 'unauffällig' bis zu 'stark ausgeprägt' geht, in Bezug auf Beobachtungen zur Sprechanstrengung, Suchbewegungen und silbischem Sprechen ausgefüllt. Für die Berechnung der Fehlervariabilität wird entweder die Excel-Auswertungsmaske oder der Protokollbogen verwendet. Es wird eine Zahl zwischen eins (alle Realisierungen sind gleich) und fünf (fünf unterschiedliche Realisierungen) für jedes der vier Testwörter eingetragen. Nach der Summierung der Werte und der Berechnung mit einer Formel entsteht ein Wert zwischen null (absolut inkonsistente Leistung) und eins (sehr konsistente Leistung). Gemäss den Autor*innen der *HWL-kompakt* lässt sich mit folgenden Orientierungswerten eine qualitative Schweregradeinschätzung der Sprechapraxie vornehmen: So liegt eine «leichte» Störung vor, wenn mindestens 70% korrekte Reaktionen produziert werden. Ausserdem kann «eine 'mittelschwere' Störung [...] bei [Patient*innen] diagnostiziert werden, die zwischen 30 und 70% korrekte Reaktionen zeigen. Eine 'schwere' Störung liegt vor, wenn weniger als 30% korrekte Reaktionen vorliegen» (Aichert et al., 2016, zitiert nach Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021, S.18).

Für die *HWL-kompakt* liegen keine Gütekriterien und Normdaten vor. Mit den *HWL-kompakt* existiert ein im Vergleich zu den *HWL* noch zeitökonomischeres Tool zur Analyse von sprachpraktischen Symptomen. Die Durchführung wird durch das Bildmaterial und die Auswertung mittels elektronischer Auswertungsmaske erleichtert. Natürlich gehört zu einer Diagnostik im Sinne der International Classification of Functioning (ICF) (World Health Organization, 2023) immer auch eine Analyse der sprachlichen Fähigkeiten nicht nur auf Wortebene, sondern auch auf Ebene der Spontansprache. Diese Sprachebene kann mit den *HWL* und den *HWL-kompakt* nicht beobachtet werden.

2.5 Hierarchische Wortlisten kompakt Zürichdeutsch (HWL-kompakt Zürichdeutsch)

Die *hierarchischen Wortlisten kompakt Zürichdeutsch* orientieren sich sehr stark an den *HWL-kompakt* (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021). Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden für Personen entwickelt, welche in ihrem Alltag vorwiegend in zürichdeutschem Dialekt kommunizie-

ren. Ebenso sollte bei den Therapeut*innen eine Vertrautheit mit dem Zürichdeutsch vorliegen, „sodass die Wörter adäquat vorgesprochen werden und die Auswertung der auditiven Sprechprobe möglich ist» (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022, S. 54). Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* sollen leichte, mittelschwere und schwere Sprechapraxien erfassen, diese jedoch nicht differenzieren.

Im Rahmen der Bachelorarbeit von Kathrin Ehrensperger und Vanessa Rodriguez Weber (2022) wurden die Wortlisten der *HWL-kompakt* vom Standarddeutschen ins Zürichdeutsche übertragen: „Gemäss der Theorie zum Sprechvorgang sind sprechmotorische Routinen [...] sprachspezifisch gespeichert und entsprechend stellen Mutter- und Zweitsprachen auch unterschiedliche Anforderung an die Sprechfähigkeit, was sich theoretisch auf die Diagnosestellung auswirken könnte“ (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022, S. 37). Die Überprüfung in der Standardsprache erfordert somit von zürichdeutschen Dialektsprecher*innen eine erhöhte Anforderung an die Sprechplanung. Mit der Übersetzung der Wortlisten ins Zürichdeutsche kann diese Anforderung reduziert werden (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Bei der Übertragung der Wortlisten der *HWL-kompakt* in das Zürichdeutsche mussten diverse Anpassungen anhand verschiedener Kriterien vorgenommen werden. Dabei konnten die in den *HWL-kompakt* systematisch variierten Einflussfaktoren zur Silbenanzahl und Silbenkomplexität übernommen werden. Diese bestimmen die Gruppenstruktur der *HWL-kompakt Zürichdeutsch*. Ebenso konnten die Wortauswahlkriterien Abbildbarkeit, Wortklasse Nomen und Lexikalität übernommen werden. Die hochfrequente Verwendung der Wörter in der Sprache wurde auf das subjektive Empfinden gestützt. Es wurden noch weitere Kriterien berücksichtigt: Lautinventar und Lautgruppenvariation, Variation der Position von Konsonantenclustern und Silbenstrukturen mit besonderen phonotaktischen Regeln des Zürichdeutschen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Anhand dieser Kriterien wurden angepasste hierarchische Wortlisten für die zürichdeutsche Version der *HWL-kompakt* kreiert (Anhang 1).

Bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* handelt es sich um einen Nachsprechtest mit systematisch kontrolliertem Wortmaterial. Dieser basiert auf ausgewähltem Wortmaterial von 32 Items. Die Wortlisten sind in 8 Gruppen à jeweils 4 Wörter eingeteilt: «Zwischen den Gruppen unterscheidet sich die Zahl der Silben pro Wort von eins bis vier und der Grad der Silbenkomplexität (einfach/komplex)» (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022, S. 17). Bei den Wörtern der Listen handelt es sich ausschliesslich um bedeutungstragende Nomen, welche abbildbar sind und somit eine visuelle Unterstützung der Wörter beim Nachsprechen ermöglichen, „...welche insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Einschränkungen der Hörfähigkeit und auditiven Verarbeitungsfähigkeit nützlich sein kann“ (Ziegler et al., 2020, zitiert nach Ehrensperger

& Rodriguez Weber, 2022, S.18). Wie das standarddeutsche Pendant liefern die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* Informationen zu den Einflussfaktoren «Komplexität der Silbenstruktur» und «Wortlänge» auf die sprechpraktischen Fehler.

Das Testmaterial war bis jetzt noch nicht vorhanden und wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellt. Es wird nach Fertigstellung der Bachelorarbeit einen Protokollbogen, dazugehöriges Bildmaterial à 32 Items und ein Manual mit Durchführungshinweisen und einer Auswertungsanleitung umfassen. Die Testmaterialien orientieren sich sehr stark an denen der *HWL-kompakt*.

Die Durchführung sowie die Auswertung sind ebenso an den *HWL-kompakt* angelehnt und werden in Kapitel 3.8 und Kapitel 3.9 ausführlicher erläutert. Bisher liegen noch keine Evaluationen bezüglich der Qualität der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* vor. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird die Auswertungsobjektivität anhand der Beurteiler-Übereinstimmung deskriptiv und inferenzstatistisch untersucht.

2.6 Lokalisierung des zürichdeutschen Dialekts

Schweizerdeutsch ist eine Sprache, die je nach Ortschaft verschiedene phonetische und lexikalische Qualitäten aufweist. Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) übertrugen die standarddeutschen *HWL-kompakt* ins Zürichdeutsche, weil es für diesen Dialekt bereits ein systematisch erstelltes Lautinventar gab. Zürichdeutsch wird in Zürich und den meisten Teilen des Kanton Zürichs gesprochen (Fleischer & Schmid, 2006). Im Rahmen einer Forschung zur akustischen Messung von schweizerdeutschen Vokalqualitäten teilt Zihlmann (2021) den schweizerdeutschen Sprachraum mittels Isoglossen in vier Quadranten ein. Isoglossen sind Markierungen auf Landkarten, welche Grenzen zwischen Ausprägungen von linguistischen Merkmalen darstellen. Isoglossen zeigen keine starren Grenzen der linguistischen Merkmale an, sondern werden als Übergangszonen angesehen.

Abbildung 1: Isoglossen hoch und höchst alemannischer Sprachraum (Zihlmann, 2021)

Die von Westen nach Osten verlaufende Isoglosse trennt den hoch- vom höchstalemannischen Sprachraum. So wird das standarddeutsche Wort «bauen» beispielsweise im Süden mit einem Monophthong als [ˈbu:.ə] und nördlich der Isoglosse mit dem Diphthong [ˈbou:ə] ausgesprochen. Die von Norden nach Süden verlaufende Isoglosse teilt die Schweiz in einen Sprachraum, wo das [l] beispielsweise nur westlich der Isoglosse als [u] vokalisiert wird. Auf diesen Linien liegen noch weitere phonetische, lexikalische und morphosyntaktische Isoglossen (Zihlmann, 2021). Diese Einteilung von Zihlmann (2021) deckt sich geographisch grösstenteils mit jener von Fleischer und Schmid (2006). Deswegen soll auch in der vorliegenden Erhebung darauf geachtet werden, dass die Teilnehmenden aus der Region um Zürich kommen.

2.7 Validierung von Screenings in der Praxis

Die **Validität** ist im Hinblick auf die praktische Anwendung von Tests und der theoretischen Auseinandersetzung mit Merkmalszusammenhängen das wichtigste Gütekriterium (Moosbrugger & Kelava, 2020). Eine hohe Objektivität und hohe Reliabilität sind notwendig für eine hohe Validität, jedoch nicht unbedingt hinreichend: «Validität/Gültigkeit eines Tests liegt vor, wenn der Test das Merkmal, das er messen soll, auch wirklich misst und nicht irgendein anderes» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 30). Die Validität kann in vier verschiedene Aspekte eingeteilt werden: Augenscheinvalidität, Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität.

Damit man die Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse zwischen verschiedenen Testpersonen vergleichen kann, muss das Gütekriterium der **Objektivität** zwingend erfüllt sein.

«Ein Test ist dann objektiv, wenn das ganze Verfahren, bestehend aus Testmaterialien, Testdarbietung, Testauswertung und Interpretationsregeln, so genau festgelegt ist, dass der Test unabhängig von Ort, Zeit, Testleiter und Auswerter durchgeführt werden könnte und für eine bestimmte Testperson bezüglich des untersuchten Merkmals dennoch dasselbe Ergebnis und dieselbe Ergebnisinterpretation liefert.» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 18)

Das Gütekriterium der Objektivität kann separat anhand von drei Merkmalen untersucht werden: Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der **Auswertungsobjektivität**. Diese ist gewährleistet, wenn die Ergebnisse «nicht von der Person des Testauswerter abhängig» sind (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 19). Die Auswertungsobjektivität bezieht sich dabei auf die einzelnen Items und ist zudem von der Art des Testes abhängig. Wenn die verschiedenen Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, wie beispielsweise bei einem Multiple-Choice-Test,

ist eine objektive Auswertung einfach zu erreichen. Bei freien respektive offenen Antwortformaten ist eine empirische Nachweisbarkeit erforderlich, da die Antworten sehr stark in ihrer Verschiedenheit variieren können (ebd.). Dazu wird der Grad der Übereinstimmung überprüft, welcher «von verschiedenen Testauswertern bei der Auswertung erreicht wird» (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 20). Um eine hohe Auswertungsobjektivität zu erreichen, wird eine einheitliche Anwendung der Auswertungsregeln von verschiedenen Testauswerter*innen angestrebt (ebd.). Dies kann man statistisch nachweisen.

Beim Gütekriterium der **Reliabilität** handelt es sich um die Messgenauigkeit eines Tests bei der Erfassung von Merkmalen. Um das Gütekriterium der Reliabilität beziehungsweise der Zuverlässigkeit eines Tests zu erfüllen, muss dieser das zu messende Merkmal exakt, das heisst möglichst ohne Messfehler, messen (Moosbrugger & Kelava, 2020). Um eine hohe Reliabilität zu erreichen, sollte der Reliabilitätskoeffizient den Wert 0.7 nicht unterschreiten. Es sollten sogar höhere Werte angestrebt werden. Man spricht von einer optimalen Reliabilität, wenn der Reliabilitätskoeffizient einen Wert von 1 erreicht. Dieser Wert bezeichnet das Freisein von Messfehlern. Das bedeutet, dass der Test unter gleichen Bedingungen und ohne Merkmalsveränderung, bei einer Wiederholung der Testung/Messung, zu dem exakt gleichen Ergebnis führt (ebd.).

2.7.1 Übereinstimmung von Beurteiler*innen

Um die Übereinstimmung von zwei oder mehr Beurteiler*innen zu messen, können verschiedene statistische Verfahren angewendet werden. Dazu gehören unter anderem die Interrater-Reliabilität und das Interrater Agreement. Eine Studie von Liao, Hunt und Chen (2010) hat ergeben, dass Interrater Agreement und Interrater-Reliabilität koexistieren können, aber nicht müssen.

Die **Interrater-Reliabilität** misst die Reliabilität zwischen zwei oder mehr Rater*innen, welche dieselbe Testung oder Messung derselben studienteilnehmenden Person evaluieren (Stolarova, Wolf, Rinker, & Brielmann, 2014). Die häufigste Methode um die Interrater-Reliabilität zu evaluieren ist die Korrelation: «Correlation tests the relationship between the scores of two raters, which can be achieved by reporting the following coefficients: Pearson, Kendall's tau and Spearman's rho» (Liao, Hunt, & Chen, 2010, S. 613). Um den Zusammenhang der Ergebnisse zwischen mehr als zwei Rater*innen zu messen, können zudem Cronbach's alpha und Kendall's W verwendet werden (ebd.).

Das **Interrater Agreement** bzw. die Beurteiler-Übereinstimmung zeigt, wie identisch Messungen und/oder Ergebnisse sind (Gisev, Bell, & F. Chen, 2013). Dabei liegt der Fokus auf der Präzision der jeweiligen Messungen der Rater*innen und deren Übereinstimmung (ebd.). In

diesem Fall beziehen sich Messfehler auf die Variabilität zwischen bspw. zwei Stichproben und zwei Rater*innen (de Vet, Terwee, Knol, & Bouter, 2006). Das Interrater Agreement kann berechnet werden oder mittels deskriptiver Statistik visualisiert und beschrieben werden. Für die Berechnung werden beispielsweise die Korrelationskoeffizienten Kendall's tau oder das Kendall's W verwendet (Gisev, Bell, & F. Chen, 2013). Die Messung der proportionalen oder prozentualen Übereinstimmung ist die einfachste Art, um das Interrater Agreement zu berechnen (ebd.) und kann mittels Grafiken oder Diagrammen dargestellt werden.

2.8 Deskriptive und Inferenzstatistik

Unter **deskriptiver Statistik** wird die Aufbereitung von gesammelten Daten in «Darstellungen mit Diagrammen oder mit Tabellen oder anderen grafischen Visualisierungen (z.B. Kreisdiagramm)» (Kohler, 2022, S. 121) verstanden. Die erhobenen Daten werden damit in übersichtlicher Form veranschaulicht. Das Berechnen von Mittelwerten gehört ebenfalls zur deskriptiven Statistik. Ein Mittelwert «sagt mit einer einzigen Zahl etwas über alle anderen Werte, die herangezogen wurden» (Kohler, 2022, S. 122) aus. Folglich verringert er die Komplexität der dargestellten Realität und erhöht die Überschaubarkeit von komplexen Daten. Damit ein Mittelwert den Datensatz gut repräsentiert, sollten extreme Ausreisser vor den Berechnungen eliminiert (ebd.) oder in einer Boxplot-Darstellung gekennzeichnet werden.

«Die **Inferenzstatistik** ermöglicht im Unterschied zur deskriptiven Statistik die Überprüfung von Hypothesen» (Bortz & Schuster, 2010, S. 3). Dabei wird anhand von einer Stichprobe überprüft, ob eine Aussage bzw. eine Hypothese oder Fragestellung auf die Grundgesamtheit zutrifft. Je nachdem wie eine Aussage beantwortet oder überprüft werden soll, können verschiedene statistische Verfahren beziehungsweise Hypothesentests verwendet werden. Um den Zusammenhang von bivariaten Variablen zu überprüfen, kann zum Beispiel die Korrelationsanalyse angewendet werden (DATAtabTeam, 2022).

3 Methoden

Im Methodenteil wird die Literaturrecherche sowie die Erstellung des gesamten Test- und Auswertungsmaterials genauer erläutert. Zudem wird das Studiendesign vorgestellt und die ethischen Überlegungen werden dargelegt. Im Anschluss werden die Wahl und Suche nach Teilnehmenden, die Erfassung der Stammdaten und die Aufbereitung der Stammdaten dargestellt. Die Methoden zur Durchführung, Auswertung der Sprechproben sowie der Verarbeitung und Analyse der Datenerhebung werden zum Schluss beschrieben und mittels Methodenkritik beurteilt.

3.1 Literaturrecherche

Für die Literaturrecherche wurden vor allem die Datenbank «Swisscovery» der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und die Suchmaschine «google scholar» verwendet. Bei «Swisscovery» handelt es sich um eine Online-Datenbank mit verschiedensten Artikeln, Büchern, etc. Die Suche lässt sich eingrenzen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde zum Beispiel nach den Begriffen «Sprechapraxie», «Interrater Agreement», «schweizerdeutsche Dialekte», «Statistik» und «Diagnostik» gesucht. Hierbei handelt es sich um relativ allgemeine Begriffe. Um die Suche weiter einzugrenzen, wurden weitere Suchworte eingegeben (z.B.: Statistik UND Kendall's Tau). Die Optionen «peer reviewed», «Englisch», «Deutsch», «Artikel» und «Bücher» wurden bei der Literaturrecherche oft angewählt.

Nicht alle Bücher, welche auf der Datenbank «Swisscovery» angezeigt wurden, waren auch online verfügbar. In diesem Fall wurde angezeigt, in welcher Bibliothek sie vorhanden sind. So konnten auch zwei Bücher zur Statistik in der Bibliothek der HfH ausgeliehen werden. Zudem wurden Bücher als Literaturquellen verwendet, welche bereits in den Veranstaltungen «Forschung und Entwicklung» und «Sprechapraxie» im Logopädie-Studium verwendet wurden. Die Website «neurophonetik.de» wurde als Informationsquelle für die *HWL-kompakt* verwendet, da diese dort veröffentlicht wurden. Diese Bachelorarbeit beruht auf einer vorherigen Bachelorarbeit aus dem Studienjahr 21/22, welche ebenso als Literaturquelle verwendet wurde. Auch gelangte man über Literaturverzeichnisse von Zeitschriften und Artikeln zu weiteren, für das Thema relevanten, Artikeln und Texten.

3.2 Erstellung des Test- und Auswertungsmaterials

3.2.1 Erstellung des Stammdatenblattes

Bei der Erstellung des Stammdatenblattes wurden Vorgaben aus dem Manual der *HWL* berücksichtigt. So wurde mit dem Stammdatenblatt erhoben, ob die Teilnehmenden durch «eine periphere oder zentrale Hörstörung beeinträchtigt» (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010, S. 21) sind, wie es – vor allem bei Aphasiker*innen – um das Sprachverständnis steht und ob ein Hörgerät oder Zahnprothesen getragen werden (ebd.). Ausserdem wurde die Frage nach einer Sehhilfe hinzugefügt, damit die Teilnehmenden die Bilder als Hilfestellung sicher gut sehen können. In der Logopädie sind Informationen zu logopädischen Diagnosen, weiteren in diesem Zusammenhang relevante Diagnosen, Informationen zum Therapiezeitraum und dem Datum des Vorfalles wichtig für die Therapieplanung und Zielsetzung. Diese Informationen sind auch bei der Durchführung einer Diagnostik zu berücksichtigen und wurden entsprechend auf dem Stammdatenblatt ergänzt.

3.2.2 Erstellung des Protokollbogens

Als Vorlage für die Erstellung des Protokollbogens² wurde der Protokollbogen der *HWL-kompakt* verwendet. Im Rahmen der Bachelorarbeit von Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) wurden bereits zürichdeutsche hierarchische Wortlisten erstellt (Anhang 1), welche im Rahmen dieser Bachelorarbeit für den Protokollbogen übernommen wurden. Die Reihenfolge der Testwörter im Protokollbogen konnte ebenso aus den *HWL-kompakt* übernommen werden. Bei der Erstellung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden einige Wörter der *HWL-kompakt* eliminiert und durch neue, an das Zürichdeutsche angepasste, Wörter ersetzt. Diese Wörter mussten auch im Protokollbogen geändert werden. Dafür wurde eine Materialübersicht (Tabelle 2) erstellt, welche sich an jener der *HWL-kompakt* orientiert (Tabelle 1).

² Im Protokollbogen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* ist bei der Quellenangabe von Ziegler et al., sowie der Formel zur Berechnung der Konsistenz ein Fehler unterlaufen, welcher im leeren Protokollbogen (Anhang 4) bereinigt wurde.

Tabelle 1: Material der HWL-kompakt (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021, S. 17)

	1-silbig	2-silbig	3-silbig	4-silbig
einfach	Baum	Möwe*	Kapitän*	Pyramide*
	Schaf	Auge	Maschine	Badewanne
	Dach	Kissen	Tomate	Hängematte
	Ring	Leiter	Batterie	Schokolade
komplex	Frosch*	Blume	Krawatte	Krankenschwester
	Netz	Strümpfe	Schmetterling	Plattenspieler
	Wald	Schnecke	Prinzessin	Elektriker
	Kranz	Pflaster	Polizist	Klapperschlange

*Wiederholungswörter

Tabelle 2: Material der HWL-kompakt Zürichdeutsch (in Anlehnung an Aichert et al, 2021)

	1-silbig	2-silbig	3-silbig	4-silbig
einfach	Baum	Möwe*	Kapitän*	Pyramide*
	Schaf	Augen	Maschine	Bienenwabe
	Dach	Kissen	Tomate	Hängematte
	Ring	Räuber	Batterie	Rasenmäher
komplex	Frosch*	Blume	Krawatte	Krankenschwester
	Netz	Gespenster	Schmetterling	Plattenspieler
	Wald	Schnecken	Prinzessin	Elektriker
	Kranz	Pflaster	Polizist	Gänseblümchen

*Wiederholungswörter

Bei den *HWL-kompakt* werden die Wörter Frosch, Pyramide, Möwe und Kapitän bei der Testdurchführung mehrmals untersucht, um die Konsistenz der Nachsprechleistungen zu ermitteln. Dabei handelt es sich um Wörter, welche auch in den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* vorkommen, also nicht an das Zürichdeutsche angepasst werden mussten. In der Bachelorarbeit von Ehrensperger & Rodriguez Weber (2022) wurde bereits bestätigt, dass die Wiederholungswörter im Schweizerdeutschen dieselbe Silbenstruktur wie in den standarddeutschen *HWL-*

kompakt aufweisen und somit konnten sie identisch in den Protokollbogen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* übernommen werden.

3.2.3 Ergänzung des Bildmaterials

Die Farbfotografien wurden von den *HWL-kompakt* übernommen (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020). Insgesamt mussten sieben Bilder in der PowerPoint-Präsentation ergänzt werden: Augen, Bienenwabe, Gänseblümchen, Gespenster, Rasenmäher, Räuber und Schnecken (Anhang 6). Für die standarddeutschen *HWL-kompakt* waren die Items Schnecken und Augen im Singular abgebildet. Alle sieben Bilder wurden von den Webseiten Unsplash (Unsplash, 2022) und Pixabay (Pixabay, 2022), welche lizenzfreie Fotos anbieten, kostenlos heruntergeladen. Die Bilder Leiter, Strümpfe, Badewanne, Schokolade und Schlange der *HWL-kompakt* wurden nicht in die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* übernommen.

3.2.4 Erstellung des Manuals

Zur Erstellung des Manuals für die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden sowohl die Hinweise zur Durchführung und die Auswertungsanleitung der *HWL-kompakt* (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020) in einem Dokument zusammengefügt und mit einer Danksagung versehen. Der Abschnitt zur Auswertungsмаске wurde entfernt, da sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für die Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* verwendet werden kann. Denn zurzeit findet eine Überarbeitung der Auswertungsмаске der *HWL-kompakt* durch die Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München statt.

3.3 Studiendesign

Bei der vorliegenden nicht-klinischen, empirischen Evaluationsstudie handelt es sich um eine hauptsächlich quantitative, prospektive, nicht-experimentelle Querschnittsstudie (Moser, 2015). Einzig die Schweregradeinschätzung der zwei Beurteilerinnen wird qualitativ verglichen. Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* werden in der Praxis in Bezug auf das Kriterium der Auswertungsobjektivität überprüft. Dies wird im quantitativen Paradigma mittels deskriptiver Statistik und Korrelationsrechnungen realisiert.

3.4 Ethische Überlegungen

Damit der Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering gehalten werden konnte, wurden die Teilnehmenden direkt in der Institution oder bei ihnen zu Hause besucht. Für die Teilnehmenden

den ergaben sich durch die Erhebung weder Vor- noch Nachteile und es wurden nur die nötigsten persönlichen Daten (Anhang 3) erfasst. Laut HFV (2013, Art. 7, Abs. 1a, S. 3383) sind Befragungen und Beobachtungen mit minimalen Risiken und Belastungen verbunden. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Auswertung der erhobenen Daten und nicht auf den Leistungen der Teilnehmenden. Von einer Zuständigkeitsabklärung bei der Ethikkommission des Kantons Zürich wurde abgesehen, da dadurch die zeitlichen sowie finanziellen Ressourcen gesprengt worden wären. Aufgrund der geringen Zahl an Teilnehmenden werden die Ergebnisse vermutlich nicht verallgemeinert werden können.

Allen Teilnehmenden wurde ein Pseudonym zugeteilt, um die Anonymität zu gewährleisten. Die Pseudonyme sind Teilnehmer*in 1-5. Für das Erstellen von Video- und Tonaufnahmen wird vor der Durchführung eine Einverständniserklärung unterzeichnet (Anhang 2). Die Video- und Tonaufnahmen werden nach Fertigstellung der Arbeit gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnehmenden konnten ankreuzen, ob sie über die Resultate der Studie per Mail informiert werden möchten. In diesem Sinne wird basierend auf den medizinethischen Prinzipien der Autonomie, der Wohltätigkeit, des Nichtschadens und der Gerechtigkeit (Fenner, 2022) gearbeitet.

3.5 Wahl und Suche nach den Teilnehmenden

Für die **Wahl der Teilnehmenden** wurden folgende Kriterien aufgestellt: Die Teilnehmenden sollen eine von Fachpersonen diagnostizierte Sprechapraxie (SAX) haben. Die SAX darf mit oder ohne Aphasie in allen Schweregraden oder Verlaufsphasen vorkommen. Um ausschliesslich erwachsene Personen zu testen, wurde ein Mindestalter von 20 Jahren festgelegt. Zentral ist, dass die Teilnehmenden Schweizerdeutsch mono- oder multilingual aufgewachsen sind, da die *HWL-kompakt* von Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) in den zürichdeutschen Dialekt übertragen wurde. Die Beherrschung des zürichdeutschen Dialekts war zwingend. Die Durchführungsdauer betrug etwa 10 Minuten an einem Termin, wobei die Testungen in der Institution, in welcher die Teilnehmenden therapiert werden, durchgeführt wurden. Wichtig war, dass die Durchführung an einem ruhigen Ort durchgeführt werden konnte. Die Teilnehmenden sollen mit Ton- und Bildaufnahmen einverstanden sein, da die Arbeit auf der Auswertung von Video- und Tonaufnahmen beruht.

Die **Suche nach Teilnehmenden** für diese Bachelorarbeit, hat sich als schwieriger erwiesen, als anfangs gedacht. Zudem war die Suche sehr eingeschränkt, da es sich bei den Teilnehmenden um Zürichdeutsch sprechende Sprechapraktiker*innen handeln musste. Dies grenzte die Suche auf den Kanton Zürich und angrenzende Ortschaften ein. Es wurden gesamthaft acht logopädische Praxen, sechs klinische Institutionen (Rehakliniken und Spitäler) und eine

Privatperson angefragt. Bei vielen Rückmeldungen handelte es sich um Absagen, da die meisten gar keine Sprechpraktiker*innen in Therapie hatten oder solche mit einer anderen Erstsprache. Schlussendlich konnten fünf Personen gefunden werden, welche sich bereit erklärt haben, an dieser Studie teilzunehmen.

3.6 Erfassung der Stammdaten

Um die Stammdaten der Teilnehmenden zu erfassen, wurde ein eigener Erfassungsbogen erstellt (Anhang 3). Auf dem Stammdatenblatt wurden nur die Initialen angegeben und für die Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* nötigen Informationen erhoben. Dazu gehört das Alter, die Sprachen, das Geschlecht, die verwendeten Hilfsmittel (Hörgerät, Zahnprothese, Sehhilfe), das Vorliegen einer Hör- oder Sprachverständnisstörung, die Schweregrad-einschätzung der Sprechapraxie durch den*ie behandelnde*n Logopäd*in, das Datum des Vorfalles, Diagnosen und der Zeitraum der logopädischen Behandlung.

3.7 Stammdaten der Teilnehmenden

In Tabelle 3 werden die Daten der Teilnehmenden aufgelistet, mit welchen die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* durchgeführt wurden, um den Grad der Auswertungsübereinstimmung von zwei Testleitenden zu berechnen. Liegt der Zeitpunkt des Vorfalles mehr als ein Jahr zurück, befindet sich die Person in der chronischen Phase der Erkrankung.

Tabelle 3: Stammdaten der Teilnehmenden

Nr.	Al- ter	Hilfsmittel	Schweregradeinschätzung und Verlaufsphase der SAX	Weitere Diagnosen
1	77	Hörgerät, Sehhilfe	Schwer, chronisch (Vorfall 2019)	Mittelschwere Aphasie
2	81	Sehhilfe	Schwer, chronisch (Vorfall 2020)	Mittelschwere Aphasie, Hörstörung nicht ausge- schlossen
3	85	Hörgerät, Sehhilfe	Schwer, chronisch (Vorfall 2020)	Primär progressive Aphasie (nonfluent / ag- grammatisch)
4	69	-	Leicht, chronisch (Vorfall 2018)	Aphasie, Hemiparese, Hörstörung nicht ausge- schlossen
5	76	Hörgerät, Zahnpro- these, Seh- hilfe	Mittelschwer, chronisch (Vorfall 2020)	Aphasie, Hemiparese, Sprachverständnisstö- rung nicht ausgeschlos- sen

3.8 Durchführung

Die Durchführung stützte sich auf das im Manual der *hierarchischen Wortlisten kompakt* aufgeführte Vorgehen. Es ist auf einen ruhigen Ort ohne Störgeräusche zu achten, wobei sich die Betroffenen und Testleitenden gegenüber sitzen, sodass die Wörter von den Teilnehmer*innen nicht mitgelesen werden können. Ausserdem sollten vor der Testung eine Hör- und Sprachverständnisstörung ausgeschlossen oder behandelt werden (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010). Auch Zahnprothesen und Sehhilfen sollten getragen werden, damit die Farbfotos als Hilfestellung eingesetzt werden können. Von den Beurteilerinnen wurde festgelegt, dass die Bilder bei jeder teilnehmenden Person verwendet werden, damit für alle Teilnehmenden dieselben Voraussetzungen galten. Die Stammdaten wurden vorgängig von dem*r behandelnden Logopäd*in oder gemeinsam mit der teilnehmenden Person ausgefüllt und von den Untersucherinnen geprüft oder je nach Bedarf noch vor Ort ergänzt. Die Testdurchführung wurde auf Video- und Tonband aufgenommen. Hierfür wurde eine Ton- und Videoeindeutigkeitserklärung von der jeweiligen teilnehmenden Person unterschrieben. Um die Sprechanstrengung oder Suchbewegungen erkennen zu können, wurde darauf geachtet, dass das Gesicht der Teilnehmenden nicht im Schatten lag und generell gut auf der Videoaufnahme zu erkennen war.

3.9 Auswertung der Sprechproben

3.9.1 Auswertungskriterien der *HWL-kompakt Zürichdeutsch*

In Tabelle 4 sind die verschiedenen Auswertungskriterien aufgeführt, welche zur Auswertung der jeweiligen Protokollbögen verwendet wurden. Diese Tabelle wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellt und orientiert sich an der Auswertungsanleitung der *HWL-kompakt* von Ziegler et al. (2020). Um der auswertenden Person einen besseren Überblick zu verschaffen, wurden die Auswertungskriterien für die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* in Tabellen-Form übertragen.

Tabelle 4: Auswertungskriterien für die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* (Anhang 5)

Phonetische Bewertung (PT)	
<p>Eine Äusserung gilt als phonetisch entstellt, wenn ein oder mehrere Segmente (Laute) des Zielwortes von den Ausspracheregularitäten des Schweizerdeutschen abweichen.</p> <p><u>Probe:</u> Wenn sich die segmentale Struktur der Wortäusserung durch ein orthografisches Transkript nicht zufriedenstellend wiedergeben lässt, liegt eine phonetische Entstellung vor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lenisierung oder Fortisierung von Konsonanten, • hörbare Abweichungen der Artikulationsstelle oder des Artikulationsmodus, • Denasalisierung von Nasalen oder die Entstehung nasaler Emissionsgeräusche bei Verschlusslauten, • übermässige Aspiration von Plosiven, • Nasalisierung von Vokalen, oder • hörbare Veränderungen in den Lautübergängen <p>Die möglichen phonetischen Abweichungen lassen sich nicht erschöpfend auflisten.</p>
Phonematische Bewertung (PM)	
<p>Eine Äusserung gilt als phonematisch fehlerhaft, wenn ein oder mehrere Segmente (Laute) des Zielwortes ausgelassen oder durch einen anderen Laut des Schweizerdeutschen ersetzt werden, oder wenn Laute hinzugefügt werden.</p> <p><u>Probe:</u> Wenn die segmentale Struktur der Wortäusserung nicht mit dem Zielwort übereinstimmt, sich aber durch ein orthografisches Transkript zufriedenstellend wiedergeben lässt, liegt ein phonematischer Fehler vor.</p>	
Redeflussbewertung (RF)	
<ul style="list-style-type: none"> • deutlich erhöhte Antwortlatenz (mit oder ohne sichtbare Suchbewegungen) 	

<ul style="list-style-type: none"> • Fehlstarts, Selbstkorrekturversuche oder hörbares Suchverhalten • inter- oder intrasilbische Pausen • deutlich verlangsamte Lautübergänge oder übermässige Lautdehnungen • Laut- oder Silbenwiederholungen
Mehrfachfehler
Jede Wortrealisierung kann natürlich mehr als nur eine Fehlerkategorie aufweisen. Insbesondere können auch phonetische Entstellungen und phonematische Fehler innerhalb eines Wortes (und sogar auf dem gleichen Segment) auftreten.
Auswertbarkeit
<p>Eine Äusserung gilt als nicht auswertbar, wenn der*ie Patient*in</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine oder eine nur fragmentarische Äusserung • eine Äusserung ohne erkennbare Ähnlichkeit zum Zielwort • eine Perseveration einer vorhergehenden Aufgabe oder • eine semantische Paraphasie oder Umschreibung des Zielwortes produziert.

3.9.2 Auswertung der HWL-kompakt Zürichdeutsch und Datenaufbereitung

Für die Auswertung der Sprechproben der Teilnehmenden, wurde die Auswertungsanleitung im Manual der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* (Anhang 5) verwendet. Gemäss Vorgabe wurde die Auswertung händisch auf dem Protokollbogen dokumentiert. Fehler wurden in den entsprechenden Kategorien mit Kreuzen auf dem Protokollbogen gekennzeichnet. Beide Untersucherinnen haben für die Auswertung der Sprechproben dieselben Videoaufnahmen angeschaut und diese nach den drei Kriterien der phonetischen Korrektheit (PT), der phonematischen Korrektheit (PM), der Flüssigkeit (RF), der Auswertbarkeit und der allgemeinen Korrektheit bewertet. Nicht beurteilbare Äusserungen, wurden als nicht auswertbar (n.a.) gekennzeichnet und «das Feld in der Spalte 'korrekt' wird nur dann markiert, wenn alle Felder in der Zeile frei sind» (Anhang 5). Es wurde festgelegt, dass bei einer Wiederholung des Testitems die letzte Äusserung für die phonetische und phonematische Bewertung (PT und PM) verwendet wird, jedoch beide Äusserungen für die Bewertung des Redeflusses untersucht werden. Vor der Auswertung wurde festgelegt, dass dialektale phonetische Abweichungen als korrekt gewertet werden, beispielsweise /piramide/ anstatt /pyramide/.

Damit sich die beiden Untersucherinnen bei der Auswertung nicht gegenseitig beeinflussten, wurden die erhaltenen Rohwerte erst nach abgeschlossener Auswertung aller Sprechproben in eine gemeinsame Excel-Tabelle eingetragen. Während der gesamten Auswertung fand kein Austausch bezüglich der Videoanalysen zwischen den Untersucherinnen statt.

3.9.3 Qualitative Schweregradeinschätzung

Der Schweregrad der Sprechapraxie lässt sich mit den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* quantitativ nicht ermitteln, es kann jedoch eine subjektive bzw. qualitative Einschätzung vorgenommen werden. Auch für die *HWL-kompakt* gibt es bisher noch keine operationalisierten Kriterien für die Einschätzung des Schweregrades. Es wird jedoch von der Autorschaft *der HWL-kompakt* darauf hingewiesen, dass man sich als Anhaltspunkt an den ursprünglich vorgeschlagenen Werten der *HWL* orientieren kann (Aichert et al. 2016, zitiert nach Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021). Eine leichte Störung liegt vor, wenn mindestens 70% der Items korrekt produziert werden, eine mittelschwere Störung liegt bei einer Korrektheit von 30% bis 70% vor und wenn weniger als 30% der Items korrekt produziert werden, handelt es sich um eine schwere Störung (ebd.). Diese Orientierungswerte wurden für die qualitative Einschätzung des Schweregrades der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* verwendet. Dafür wurden die erhaltenen Rohwerte der jeweils als korrekt ausgewerteten Items in Prozentzahlen umgewandelt und anhand der Orientierungswerte der *HWL* in die Schweregrade eingeordnet.

3.10 Verarbeitung und Analyse der erhobenen Daten

3.10.1 Skalenniveau der *HWL-kompakt Zürichdeutsch*

Die Wortlisten der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* sind nominalskaliert. Denn «unterschiedlichen Merkmalsausprägungen werden unterschiedliche Zahlen zugeordnet» (Rasch, Frieese, Hofmann, & Naumann, 2006, S. 9). So wird einem in Bezug auf die Fehlerkategorien PT, PM, und RF korrekt nachgesprochenem Wort auf dem Protokollbogen der Wert 1 und einem inkorrekten Item der Wert 0 zugeordnet. Dasselbe gilt für den Parameter der Auswertbarkeit und der Korrektheit.

3.10.2 Skalenniveau der erhobenen Daten

Es ist zentral das Skalenniveau der erhobenen Daten zu kennen, denn «vom gewählten Datenformat hängt ab, welche statistischen Berechnungen möglich sind» (Müller, 2013). In dieser Studie werden die Zahl der korrekten Items pro Auswertungskriterium summiert und sind damit **intervallskalierte bzw. metrische Daten**. Mit diesen metrischen Daten lassen sich die Werte der beiden Beurteilerinnen aus den unabhängigen Beobachtungen direkt vergleichen. Ein Merkmal von intervallskalierten Daten ist, dass sich «Grösser-Kleiner-Aussagen» (Rasch, Frieese, Hofmann, & Naumann, 2006, S. 10) machen lassen. Anhand der Anzahl korrekt nachgesprochener Items kann für beide Raterinnen eine Rangfolge der Teilnehmenden erstellt werden. Zur besseren Veranschaulichung folgt ein fiktives Beispiel: Sprache Teilnehmer*in 1 – gemäss Raterin 1 – 27 von 32 Items phonetisch korrekt nach und Teilnehmer*in 2 nur 25 von 32 Items phonetisch korrekt nach, können die Ergebnisse der zwei Teilnehmenden in eine

Rangfolge gebracht werden. Teilnehmer*in 1 wäre hiermit auf Rang 1 und Teilnehmer*in 2 auf Rang 2. Die Zahlen repräsentieren also Unterschiede einer Merkmalsausprägung, in diesem Fall die Anzahl phonetisch korrekt nachgesprochenen Worte. Auch wenn die Anzahl korrekt gewerteter Wörter als Prozentzahlen angegeben werden, lassen sich Rangfolgen erstellen.

Ein weiteres Kriterium, welches metrische Variablen erfüllen ist, dass die Abstände zwischen den Ausprägungen genau berechnet werden können (Moser, 2015). Um das vorherige Beispiel nochmals aufzugreifen kann bspw. ausgerechnet werden, dass Teilnehmer*in 1 zwei Items mehr als Teilnehmer*in 2 phonetisch korrekt nachspricht. Zusammengefasst sind Daten intervallskaliert, wenn sie sich in eine Reihenfolge bringen lassen und die Abstände zwischen den Zahlenwerten genau berechnet werden können.

3.10.3 Aufbereitung der erhobenen Daten mittels deskriptiver Statistik

Nach der Erhebung aller Daten in der Praxis und der Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* durch zwei unabhängige Raterinnen, wurde pro Auswertungskategorie ein Diagramm erstellt. Dafür wurden zuerst alle leeren Kästchen – Items die in Bezug auf das Auswertungskriterium korrekt nachgesprochen wurden – auf dem Protokollbogen pro Auswertungskategorie (PT, PM, RF, n.a., korrekt) zusammengezählt. Diese Summen von korrekt nachgesprochenen Worten wurden in der vorliegenden Arbeit als Rohwerte für weitere Berechnungen genutzt. Danach wurden die Rohwerte in die Software Excel eingespeist und die entsprechenden Diagramme erstellt.

Die Konsistenzwerte wurden wie auf dem Protokollbogen beschrieben ermittelt: Nachdem die Anzahl unterschiedlicher Realisierungen der vier Wiederholungswörter pro Zeile gezählt und zu einem Summenwert (S) addiert wurde, wurde der Konsistenzwert (k) mit der Formel $k = 1 - [(S-4) / 16]$ berechnet. Mit dieser Formel wurden die Summenwerte auf Werte zwischen 0 und 1 umskaliert.

Für die Beantwortung der Forschungsfrage und zur übersichtlichen Darstellung der Daten wurden in einem nächsten Schritt die Mittelwerte der Rohwerte von Raterin 1 und Raterin 2 für die Fehlerkategorien PT, PM, RF, n.a., korrekte Items und der Konsistenzwerte mit der Software DATAtab ausgerechnet und ebenfalls in Diagrammen graphisch dargestellt.

Die Diagramme dienen der Visualisierung der Ergebnisse und ermöglichen einen deskriptiven Vergleich der erzielten Werte von Raterin 1 und Raterin 2. Die in Kapitel 2.7.1. erläuterte Beurteiler-Übereinstimmung kann so aufgezeigt und beschrieben werden.

3.10.4 Wahl der statistischen Formel für die Korrelationsrechnungen

Die Korrelation misst den linearen Zusammenhang von zwei Variablen. Der Korrelationskoeffizient « r » gibt an, ob eine positive oder negative Korrelation vorliegt (Kohler, 2022).

Mit der Korrelationsanalyse nach **Pearson** wird gemessen, ob es zwischen zwei Variablen, die metrisch skaliert sind, einen linearen Zusammenhang gibt. Als Voraussetzung, um die Pearson-Korrelation zu berechnen müssen die Daten normalverteilt sein und der Zusammenhang zwischen den zwei Variablen muss linear sein (DATAtabTeam, 2022).

Sind genannte Voraussetzungen nicht erfüllt, wird die Korrelation nach **Spearman** berechnet. Diese Korrelationsanalyse ist das nicht-parametrische Gegenstück zur Pearson-Korrelation und wird mit ordinalskalierten Daten ausgeführt (DATAtabTeam, 2022). Ein nicht-parametrischer Test wird durchgeführt, wenn «das Skalenniveau nicht metrisch ist, die wahre Verteilung der Zufallsvariablen nicht bekannt ist oder die Stichprobe einfach zu klein ist und damit keine Normalverteilung angenommen werden kann» (DATAtabTeam, 2022). Da das erhobene Datenset, welches von fünf Teilnehmenden stammt, sehr klein ist, wurde kein parametrischer Test zur Korrelationsberechnung durchgeführt. Natürlich haben parametrische Tests eine «grössere statistische Aussagekraft als die nichtparametrischen Tests» (DATAtabTeam, 2022). Bei der Berechnung der Korrelation nach Spearman wird die Datenreihe rangiert. Die Messwerte werden in Ränge eingeteilt und man spricht dann auch von einer sogenannten Rangkorrelation.

Bei **Kendall's Tau** handelt es sich um einen Korrelationskoeffizienten, welcher zur Berechnung der Übereinstimmung von zwei abhängigen Stichproben verwendet werden kann (DATAtabTeam, 2022). Wenn mehr als zwei ordinale Variablen vorhanden sind, wird das Kendalls W berechnet (ebd.).

«... unlike almost all other methods of correlation estimation, the Kendall's tau transform method directly exploits the geometry of elliptical distributions and does not require us to estimate variances and covariances. This is advantageous when interest focusses explicitly on correlations...» (Lindskog, McNeil, & Schmock, 2002, S. 1-2).

Der Korrelationskoeffizient Kendall's Tau wird als bivariates Korrelationsmass betrachtet (Munoz-Pichardo, Lozano-Aguilera, Pascual-Acosta, & Munoz-Reyes, 2021), weil es sich dabei um die gleichzeitige Beobachtung von zwei verschiedenen Merkmalen handelt, welche aber bei der gleichen Person untersucht werden. Ausserdem gehört Kendall's Tau zu den nicht-parametrischen Verfahren und setzt mindestens ein Ordinalskalenniveau voraus (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2023).

Mit der Korrelationsanalyse soll die Nullhypothese überprüft werden. Es besteht jedoch «immer eine gewisse **Irrtumswahrscheinlichkeit**, dass die Nullhypothese abgelehnt wird, obwohl sie eigentlich wahr ist» (DATAtabTeam, 2022). Man spricht in der Statistik auch vom Signifikanzniveau, für welches das Kürzel «p» verwendet wird (Kohler, 2022). Es wird in der Regel ein Signifikanzniveau von 5% oder 1% festgelegt. Ist dieser p-Wert kleiner als das Signifikanzniveau, wird die Nullhypothese abgelehnt (DATAtabTeam, 2022). Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 5%, wird ein Korrelationskoeffizient als signifikant bewertet (Kohler, 2022). Man spricht manchmal «...bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 1%» (Kohler, 2022, S. 129) auch von einem hochsignifikanten Ergebnis. Um die Signifikanz zu berechnen, müssen mehrere Messwerte vorhanden sein (ebd.). Das Signifikanzniveau ist abhängig von der Grösse der Stichproben und der Grundgesamtheit (UZH, 2022).

3.10.5 Korrelationsrechnungen und Hypothesentests

Dieser Studie liegen intervallskalierte Daten zugrunde und es wurde eine ungerichtete Zusammenhangshypothese mit einer abhängigen Stichprobe von fünf Teilnehmenden getestet. Um den Zusammenhang zwischen zwei abhängigen Stichproben zu berechnen, wurden Korrelationsrechnungen mit der Software DATAtab durchgeführt. Für die Überprüfung wurde eine Alternativhypothese H_1 sowie eine Nullhypothese H_0 formuliert. Die Alternativhypothese besagt, dass es einen Zusammenhang zwischen den Auswertungsergebnissen der beiden Raterinnen gibt und diese dasselbe messen. Die Nullhypothese stellt hingegen das Gegenteil dar und sagt aus, dass die Alternativhypothese abgelehnt wird (Bortz & Schuster, 2010). Für die Angabe der Irrtumswahrscheinlichkeit wurde ein Signifikanzniveau von $p = 0.05$ angenommen.

Die Rohwerte wurden anschliessend auf DATAtab eingefügt und es wurden die zweiseitigen, ungerichteten Hypothesentests nach Spearman und Kendall vom Statistiktool durchgeführt. So wurde ermittelt, wie die Auswertungen von Sprechproben durch zwei Beurteilerinnen übereinstimmen.

3.11 Methodenkritik

Die **Literaturrecherche** basierte auf Recherchestrategien, welche im Modul «Forschung und Entwicklung» erlernt wurden. Anhand dieser Skills konnte eine gezielte und effiziente Suche vorgenommen werden. Die spezifische Suche gestaltete sich jedoch nicht immer als einfach, da es zu gewissen Themenbereichen sehr viel Literatur gibt. In diesen Fällen musste die Suche möglichst eingeschränkt werden, jedoch nur soweit, dass keine relevanten Literaturangaben übersehen wurden. Deswegen wurden teilweise sehr viele Artikel durchforstet. Das Gegenteil kann auch eintreffen und man findet auf der verwendeten Datenbank keinen oder kaum

eine brauchbare Literaturangabe zur gesuchten Thematik, was hauptsächlich bei der Suche nach Literatur zu Kendall's Tau der Fall war.

Die **Erstellung des Test- und Auswertungsmaterials** gestaltete sich ebenso effizient, weil auf bereits vorhanden Vorgaben und vorhandenes Material der *HWL-kompakt* zurückgegriffen werden konnte. Hätte man dieses Material komplett neu und ohne Vorgaben erstellen müssen, hätte diese nochmals sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen.

Die gewählten **statistischen Methoden** können als zeitökonomisch eingestuft werden. Zeiteinsparend war dabei vor allem das online Statistiktool DATAtab und die einfache Bedienung auf Excel, um Diagramme zu erstellen. Eine händische Berechnung der Korrelationskoeffizienten hätte fraglos mehr Zeit gefordert.

Die **deskriptive Statistik** bietet die Möglichkeit, die erhaltenen Werte beschreibend darzustellen. Die Visualisierung bspw. durch Diagramme ermöglichte ein besseres Verständnis der erhaltenen Werte. Zudem sind Methoden der deskriptiven Statistik unabhängig von der Stichprobengröße. Es können statistische Kennwerte, wie Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet und dargestellt werden. Die Berechnung der Korrelationskoeffizienten würde bereits eine verallgemeinernde Aussage machen und gehört damit bereits zur Inferenzstatistik. Die deskriptive Statistik hat also nicht den Anspruch «Aussagen zu machen, welche über die untersuchten Personen hinaus Gültigkeit haben» (Müller, 2013, S. 6). Diese Methode eignete sich gut für die Auswertung der in dieser Studie erhobenen Daten.

Trotz der kleinen Stichprobe wurde im Rahmen der Möglichkeiten mit den erhobenen Daten versucht, mittels **Inferenzstatistik** allgemeingültige Rückschlüsse zu ziehen. Für die genaue Berechnung der **Korrelationskoeffizienten** und deren Signifikanz war es erforderlich, verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen, damit die Berechnungen durchgeführt werden konnten. Mit dem erhobenen Datenset und der kleinen Stichprobe kamen nur noch wenige statistische Formeln in Frage und «komplexe Berechnungen [waren] nur beschränkt oder gar nicht möglich» (Müller, 2013, S. 39). Obwohl parametrische Verfahren Zusammenhänge (oder Unterschiede) von Variablen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aufdecken, müssen dort auch mehr Voraussetzungen erfüllt werden. Bei Unsicherheiten, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist man «methodisch 'auf der sicheren Seite'» (Müller, 2013), wenn nicht-parametrische Verfahren angewendet werden. Deswegen wurden die nicht-parametrischen Korrelationsrechnungen nach Kendall und Spearman durchgeführt.

Eine Eigenschaft welche die **Stichprobenziehung** unter idealen Bedingungen optimiert hätte, wäre das Vorhandensein einer hohen **Repräsentativität** gewesen. Eine Stichprobe zeichnet sich durch eine hohe Repräsentativität aus, wenn die Teilnehmenden per Zufall ausgewählt werden und alle Personen der Grundgesamtheit die gleiche Chance haben, an der Erhebung

teilzunehmen (Müller, 2013). In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde jedoch eine Ad-hoc-Stichprobe gezogen. Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden also mit Personen, welche gerade verfügbar waren, durchgeführt. Gemäss Müller (2013) ist «eine Verallgemeinerung von Ergebnissen, welche an einer Ad-hoc-Stichprobe gefunden wurden wegen der eingeschränkten Repräsentativität immer kritisch zu betrachten» (S. 39). Schlüsse auf die Grundgesamtheit darf man nur dann ziehen, wenn bewiesen werden kann, dass beispielsweise die Merkmale der Stichprobe – wie das Alter, der sprechapraktische Schweregrad oder das Geschlecht – genau der Verteilung in der Grundgesamtheit aller Zürichdeutsch sprechenden Sprechpraktiker*innen entspräche.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Auswertungen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* von 5 Teilnehmenden von Raterin 1 und Raterin 2 nach Bewertungskategorien getrennt dargestellt. Dazu gehört die Auswertung der phonetischen (PT), phonematischen (PM) und Redefluss (RF) Leistungen, sowie die Anzahl nicht auswertbarer und gesamthaft korrekter Items des durchgeführten Diagnostikinstrumentes. Auch wird ein Vergleich der Schweregradeinschätzung vorgenommen.

4.1 Übereinstimmung von Raterin 1 und Raterin 2

4.1.1 Phonetische Bewertung

Die grösste Differenz von Raterin 1 und Raterin 2 ist bei den Teilnehmenden 2 und 5 zu beobachten. Bei Teilnehmer*in 2 bewertet Raterin 1 17 von 32 Items als korrekt und Raterin 2 20 von 32 Items. Bei Teilnehmer*in 5 bewertet Raterin 1 24 von 32 Items als korrekt und Raterin 2 bewertet 27 von 32 Items als korrekt. Somit beträgt die Differenz zwischen den beiden Raterinnen jeweils 3 Rohwertpunkte. Die Differenz zwischen den zwei Beurteilerinnen bei Teilnehmer*in 1 beträgt 2 Rohwertpunkte. Bei Teilnehmer*in 3 und 4 erzielen die beiden Raterinnen dasselbe Ergebnis, was einen Unterschied von 0 Rohwertpunkten ergibt.

Diagramm 1: Phonetisch korrekt bewertete Items (n = 32).

4.1.2 Phonematische Bewertung

Wie in Diagramm 2 ersichtlich, erzielen Raterin 1 und Raterin 2 bei Teilnehmer*in 2 dasselbe Resultat (5 Rohwertpunkte). Die geringste Differenz (1 Rohwertpunkt) zwischen Raterin 1 und Raterin 2 ist bei den Teilnehmenden 1 und 3 ersichtlich. Die Differenz bei der teilnehmenden

Person 4 beträgt 2 Rohwertpunkte. Die grösste Differenz zwischen Raterin 1 und Raterin 2 bei der phonematischen Bewertung beträgt 3 Rohwertpunkte und ist bei Teilnehmer*in 5 ersichtlich (Diagramm 2).

Diagramm 2: Phonematisch korrekt bewertete Items (n = 32).

4.1.3 Redefluss Bewertung

In Diagramm 3 ist die grösste Differenz (3 Rohwertpunkte) in Bezug auf die Bewertung des Redeflusses zwischen Raterin 1 und Raterin 2 bei Teilnehmer*in 1 zu sehen. Bei Teilnehmer*in 2 erzielen Raterin 1 und Raterin 2 das gleiche Resultat. Bei den Teilnehmenden 3, 4 und 5 beträgt die Differenz zwischen den beiden Beurteilerinnen 2 Rohwertpunkte.

Diagramm 3: flüssige Items (RF) (n = 32).

4.1.4 Nicht auswertbare Items

In Diagramm 4 ist der grösste Unterschied zwischen den Rohwertpunkten für nicht auswertbare Items bei Teilnehmer*in 1 und Teilnehmer*in 5 zu erkennen. Dieser beträgt jeweils 4 Rohwertpunkte. Ansonsten sind die Ergebnisse von Raterin 1 und Raterin 2 beinahe deckungsgleich. Die restlichen Ergebnisse unterscheiden sich entweder um 1 Rohwertpunkt (Teilnehmer*in 2 und 3) oder um gar Keinen (Teilnehmer*in 4).

Diagramm 4: Nicht auswertbare Items (n = 48).

4.1.5 Korrekte Items

Bei der ersten teilnehmenden Person bewerteten Raterin 1 und Raterin 2 beide 12 von insgesamt 48 der nachgesprochenen Items als korrekt. Bei diesen korrekten Items werden weder phonetische, phonematische noch Redefluss-bedingte Fehler verzeichnet. Bei den anderen Teilnehmenden schwankt die Differenz der Anzahl korrekt bewerteter Items zwischen 2 und 11 Rohwertpunkten, wobei die grösste Differenz zwischen den beiden Beurteilerinnen bei Teilnehmer*in 5 ersichtlich wird.

Diagramm 5: Korrekt bewertete Items (n = 48).

4.1.6 Konsistenz Bewertung

In Diagramm 6 zeigt der Wert 0 eine inkonsistente Nachsprecheleistung an und der Wert 1 eine absolute Konsistenz in Bezug auf das Nachsprechen von Worten. Eine totale Übereinstimmung der Konsistenzwerte, die von Raterin 1 und Raterin 2 berechnet wurden, zeigt sich bei der zweiten teilnehmenden Person. Beide Raterinnen berechnen eine Konsistenz von 6% in Bezug auf die Nachsprecheleistungen. Die grösste Differenz ergibt sich bei der fünften Person. Zwischen Raterin 1 und Raterin 2 liegt dort eine Differenz von 31%. Bei den Personen 1, 3 und 4 unterscheiden sich die Bewertungen der Konsistenz beider Raterinnen um 12%, 25% und 6% (Diagramm 6).

Diagramm 6: Berechnete Konsistenzwerte der Nachsprecheleistungen.

4.1.7 Mittelwerte pro Auswertungskategorie

Das Diagramm 7 stellt die Mittelwerte der ausgezählten Rohwertpunkte von 5 Teilnehmenden in den drei Kategorien PT, PM und RF dar. Die Mittelwerte von Beurteilerin 1 sind blau und jene von Beurteilerin 2 sind orange markiert. In der Kategorie der phonetischen Bewertung bewertet Raterin 1 im Schnitt 25 von 32 Items und Raterin 2 25.8 nachgesprochene Worte als korrekt. In der Kategorie der phonematischen Fehler markiert Raterin 1 im Durchschnitt 16.4 und Raterin 2 15.4 Items als korrekt. Auch beim Redefluss unterscheiden sich die Mittelwerte von Raterin 1 (21.2 Rohwertpunkte) und Raterin 2 (20.4 Rohwertpunkte) nur geringfügig um 1.2 Rohwertpunkte.

Diagramm 7: Mittelwerte der Fehlerkategorien PT, PM und RF (n = 32).

In Diagramm 8 sind die Mittelwerte der Rohwerte von 5 Teilnehmenden, welche Raterin 1 und Raterin 2 in den Bewertungskategorien nicht auswertbare Items und korrekt nachgesprochene Items erhalten haben, dargestellt. Die Mittelwerte wurden über 5 Teilnehmende, bei welchen je 48 Items auf die Auswertbarkeit und die Korrektheit geprüft wurden, berechnet. Raterin 1 hat im Durchschnitt 6, und Raterin 2 11.2 von 48 Testitems als nicht auswertbar (n.a.) markiert. Der Mittelwertsunterschied zwischen den zwei Beurteilenden beträgt also 5.2 Rohwertpunkte. In Bezug auf die Korrektheit ist der Mittelwertsunterschied mit 3 Rohwertpunkten etwas geringer. Raterin 1 bewertet bei den 5 Teilnehmenden im Durchschnitt 24.4 und Raterin 2 21.4 von 48 nachgesprochenen Wörtern als korrekt.

Diagramm 8: Mittelwerte der nicht auswertbaren und korrekt bewerteten Items ($n = 48$).

Neben den Mittelwerten in den einzelnen Bewertungskategorien der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* werden in Diagramm 9 die Mittelwerte der erhaltenen Konsistenzwerte über die 5 Teilnehmenden von zwei Beurteilenden graphisch dargestellt. Beurteilerin 1 bewertet die Konsistenz in der Nachsprecheleistung der 5 Teilnehmenden im Durchschnitt mit 54% und bei Beurteilerin 2 ergaben sich im Durchschnitt konsistente Nachsprecheleistungen von 39%. Die Bewertung der Konsistenz der 2 Beurteilerinnen unterscheidet sich folglich um 15% Prozent.

Diagramm 9: Mittelwerte der Konsistenzbewertungen.

4.2 Ergebnisse Korrelationsanalyse

Die Stichprobengröße der Korrelationsanalyse zwischen zwei Raterinnen beträgt $N = 5$. Beträgt der Korrelationskoeffizient $r = 0.5 < 0.7$, so handelt es sich um einen starken positiven Zusammenhang (Kuckartz et al., 2013, zitiert nach DATAtabTeam, 2022). Bei einem Wert von $r = 0.7 < 1$ spricht man von einem sehr starken Zusammenhang (ebd.). In Tabelle 5 befinden sich alle Werte für die Korrelation (r) zwischen 0.7 und 1, dies spricht für einen sehr starken Zusammenhang. Der höchste Korrelationskoeffizient von Spearman beträgt in den Auswertungskategorien der Korrektheit und Konsistenz $r = 1$. Der Tiefste $r = 0.87$ ergibt sich in der Kategorie RF. Kendall's Tau erzielt den höchsten Korrelationskoeffizienten $r = 1$ ebenso bei den Korrektheits- und Konsistenzbewertungen. Der niedrigste Korrelationskoeffizient $r = 0.74$ wird ebenfalls bei der Bewertung des Redeflusses (RF) erzielt.

Die Korrelationsanalyse wurde mithilfe des online Statistik-Rechners DATAtab durchgeführt. Es wurde ein Signifikanzniveau von 5% festgelegt. Bei der **Korrelation nach Spearman** ist das Signifikanzniveau in der Kategorie Redefluss (RF) höher als 5% ($p = 0.054$). In diesem Fall wird die Nullhypothese angenommen und es besteht folglich kein Zusammenhang zwischen den Auswertungen der zwei Beurteilerinnen, der auf die Gesamtpopulation übertragen werden kann. In den anderen Kategorien wird die Voraussetzung $p < 0.05$ erfüllt und die Nullhypothese somit abgelehnt. Das Signifikanzniveau in den anderen Kategorien schwankt zwischen $p < 0.001$ und $p = 0.037$. Bei der **Korrelationsanalyse nach Kendall** wird ebenso in der Kategorie RF die Nullhypothese angenommen ($p = 0.0995$). In der Kategorie der phonetischen Entstellungen (PT) lässt sich das Signifikanzniveau nicht berechnen, was auf DATAtab mit der Abkürzung 'NaN' (not a number) angegeben wird. In den Kategorien PM und nicht auswertbar (n.a.) gilt $p = 0.05$ und die Alternativhypothese wird ebenso abgelehnt. In den Kategorien der gesamthaft korrekten Items und der Konsistenz beträgt die Irrtumswahrscheinlichkeit $p = 0.014$.

Tabelle 5: Korrelationsanalyse

Korrelation (r^3)	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Konsistenz
Spearman's Rho	$r = 0.97$ $p = 0.005$	$r = 0.9$ $p = 0.037$	$r = 0.87$ $p = 0.054$	$r = 0.9$ $p = 0.037$	$r = 1$ $p < 0.001$	$r = 1$ $p < 0.001$
Kendall's Tau	$r = 0.95$ $p = \text{NaN}$	$r = 0.8$ $p = 0.05$	$r = 0.74$ $p = 0.995$	$r = 0.8$ $p = 0.05$	$r = 1$ $p = 0.014$	$r = 1$ $p = 0.014$

* Signifikanzniveau $p < 0.05$

³ Für die Korrelationskoeffizienten nach Spearman und Kendall wird das Kürzel «r» verwendet.

4.3 Ergebnisse der qualitativen Schweregradeinschätzung

Anhand der Auswertung der korrekten Items, konnte eine qualitative Schweregradeinschätzung vorgenommen werden. Dafür wurden die Rohwerte der korrekt ausgewerteten Items in Prozentzahlen umgewandelt.

Diagramm 10: Korrekt bewertete Items (n = 48) in Prozentzahlen.

Wenn weniger als 30% der Items als korrekt gewertet werden, spricht man von einer schweren sprechpraktischen Störung (Aichert et al., 2016 zitiert nach Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021). Dies ist – gemäss den Auswertungen der zwei unabhängigen Beurteilerinnen – bei den Teilnehmenden 1 und 2 der Fall. Die Sprechapraxie wird als mittelschwer klassifiziert, wenn die korrekten Items zwischen 30% bis 70% liegen (ebd.). Bei Teilnehmer*in 3 beträgt der Unterschied zwischen den beiden Raterinnen 4%. Die Werte befinden sich mit 46% und 50% klar zwischen 30% und 70% und werden somit von beiden als eine mittelschwere Sprechapraxie eingestuft. Bei Teilnehmer*in 5 ist die Klassifikation nicht kongruent. Es liegt ein Unterschied von 23% zwischen den Bewertungen von Raterin 1 und Raterin 2 vor. Raterin 2 würde mit einem Wert von 50% die Sprechapraxie als mittelschwer einstufen, Raterin 1 hat jedoch einen Wert von 73% erhalten, welcher einer leichten Sprechapraxie entspricht. Eine leichte Sprechapraxie liegt vor, wenn mindestens 70% der Items als korrekt gewertet werden (ebd.). Bei Teilnehmer*in 4 liegt ein Unterschied von 11% zwischen den Raterinnen vor. Raterin 1 erzielt einen Wert von 90% und Raterin 2 einen Wert von 79% Korrektheit in Bezug auf die Nachsprechleistungen. Somit liegen beide Werte über 70% und die Sprechapraxie kann als leicht klassifiziert werden.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst und diskutiert. Es folgt eine Beantwortung der Fragestellung und Hypothesen, sowie eine Interpretation der Ergebnisse. Um die Interpretation zu bereichern, wird der Bogen zum aktuellen Forschungsstand gespannt. Einflussfaktoren auf die Auswertung sowie Schwierigkeiten bei der Durchführung werden anschliessend erläutert. Im Anschluss wird der gesamte Arbeitsprozess dieser Bachelorarbeit reflektiert und es wird Bezug auf die Berufspraxis genommen. Dies ermöglicht es wiederum, einen Ausblick zu formulieren.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit der Zusammenfassung der Ergebnisse soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden: **Wie stimmen die Auswertungen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* bezüglich der Anzahl korrekter Items in den Fehlerkategorien (phonematisch, phonetisch, Redefluss), gesamthaft korrekter sowie nicht auswertbarer Items und die Konsistenzwerte wie auch die qualitative Schweregradeinschätzung von zwei Raterinnen bei Erwachsenen mit einer diagnostizierten Sprechapraxie überein?** Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert.

Beim Vergleich der vergebenen **Rohwertpunkte** pro Teilnehmer*in und den Mittelwerten über 5 Teilnehmende von zwei Raterinnen ergibt sich in den Kategorien der phonetischen (PT), phonematischen (PM) sowie Redefluss-bedingten Fehler (RF) und bei den als korrekt ausgewerteten Items eine hohe Beurteiler-Übereinstimmung.

Die **höchste Übereinstimmung** der Rohwerte zwischen den Bewertungen der zwei Beurteilerinnen ist in den Kategorien phonetische Bewertung, phonematische Bewertung und Redefluss ersichtlich. Die grösste Differenz zwischen den Bewertungen der zwei Raterinnen über 5 Teilnehmende beträgt in diesen drei Kategorien 3 Rohwertpunkte ($n = 32$). Dies ist bei 4 von 15 Werten, die verglichen werden, der Fall. In 11 von 15 Vergleichen der Auswertung (PT, PM, RF) liegt die Abweichung der Übereinstimmung der beiden Raterinnen hingegen zwischen 0 und 2 Rohwertpunkten. Auch die Kategorie «nicht auswertbar» weist eine hohe Übereinstimmung auf, da dort die höchste Abweichung zwischen den Ergebnissen der beiden Raterinnen 4 Rohwertpunkte ($n = 48$) bei Teilnehmer*in 1 beträgt. In den Bewertungskategorien «PT, PM, RF, n.a., korrekt» wurde ausserdem bei mindestens einer teilnehmenden Person genau die gleiche Anzahl Fehler von Raterin 1 und Raterin 2 gefunden. Dies schlägt sich in einem Rohwertpunkte-Unterschied von 0 zwischen den zwei Beurteilerinnen nieder.

Die **geringste Übereinstimmung** der addierten Rohwertpunkte ist in den Kategorien korrekte Items und Konsistenz zu beobachten. Der grösste Unterschied zwischen den Auswertungen von Raterin 1 und Raterin 2 in der Kategorie korrekte Items beträgt 11 Rohwertpunkte bei der 5. teilnehmenden Person. Bei der Berechnung der Konsistenz beträgt der grösste Unterschied zwischen den beiden Raterinnen 31% bei Teilnehmer*in 5. Insgesamt fällt bei den erhobenen Daten auf, dass die grösste Differenz der Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* zwischen den zwei Beurteilerinnen in fünf von sechs Kategorien (PT, PM, n.a., korrekt, Konsistenz) immer bei der 5. teilnehmenden Person auftritt.

Zur besseren Übersicht über die Datenreihen werden **Mittelwerte** herangezogen, welche bezüglich der korrekten Items pro Fehlerkategorie (PT, PM, RF) von allen fünf Teilnehmenden nur einen geringfügigen Unterschied aufzeigen. In der Kategorie der phonetischen Fehler beträgt der Mittelwertsunterschied zwischen den zwei Raterinnen 0.8 Rohwertpunkte, bei den phonematischen Fehlern 1 und 1.2 beim Redefluss ($n = 32$). Dies bestätigt die beschriebene hohe Übereinstimmung in den Fehlerkategorien PT, PM und RF. Etwas grösser sind die Mittelwertsunterschiede zwischen Raterin 1 und 2 in den Kategorien n.a. und korrekte Items. In Bezug auf die Kategorie n.a. sind es 5.1 und bei den korrekten Items 3 Rohwertpunkte bei $n = 48$. Im Durchschnitt unterscheiden sich Beurteilerin 1 und 2 um 15% bei der Einschätzung der Konsistenzwerte von den 5 Teilnehmenden.

Die erhaltenen Werte der **Korrelationsanalyse** befinden sich zwischen $r = 0.74$ bis $r = 1$. Die hohe Übereinstimmung über alle Fehlerkategorien hinweg bestätigt unsere Hypothese '**Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Auswertungen der beiden Raterinnen ($r > 0.7$)**'. Gemäss Kuckartz et al. (2013, zitiert nach DATAtabTeam, 2022) sprechen Korrelationswerte von $r = 0.7 < 1$ für einen sehr starken Zusammenhang. Den zwei Hypothesentests nach Spearman und Kendall zufolge besteht in allen sechs Auswertungskategorien ein starker Zusammenhang zwischen den Auswertungen der zwei Raterinnen. In allen Auswertungskategorien bis auf RF nach Spearman und Kendall sowie PT, PM und n.a. nach Kendall wurde das Signifikanzniveau von $p < 0.05$ erreicht (Tabelle 5).

Die qualitative **Einschätzung des Schweregrades** zeigt bei den Teilnehmenden 1 bis 4 eine hohe Übereinstimmung, weil die Sprechapraxie von den Beurteilerinnen jeweils gleich eingestuft wurde. Nur bei Teilnehmer*in 5 besteht ein Unterschied in der Schweregradeinschätzung. Raterin 1 schätzt die Sprechapraxie als leicht ein, Raterin 2 hingegen als mittelschwer. Der prozentuale Unterschied zwischen den Raterinnen bei Teilnehmer*in 5 ist im Vergleich zu allen Teilnehmenden mit 23% am höchsten.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt bereits einen klaren Einblick in die Beantwortung der Forschungsfrage. Im folgenden Kapitel werden die vorher zusammengefassten Ergebnisse nochmals aufgegriffen und in Anlehnung an die Forschungsfrage interpretiert.

Die **Übereinstimmung zwischen den beiden Raterinnen** ist in den verschiedenen Fehlerkategorien (PT, PM, RF), sowie den korrekten und den nicht auswertbaren Items sehr kongruent. Die Mittelwerte über alle Kategorien und Teilnehmenden hinweg zeigen auch eine grosse Übereinstimmung auf. Im Folgenden soll vor allem auf mögliche Gründe für die etwas kleinere Übereinstimmung zwischen den Auswertungen der zwei Beurteilerinnen in den Kategorien Konsistenzwerte, nicht auswertbare Items und korrekte Items eingegangen werden.

Bei den **Konsistenzwerten** sind sichtbare Unterschiede zwischen Raterin 1 und Raterin 2 zu erkennen. Um die Unterschiede (qualitativ) zu ermitteln, wurden die entsprechenden Protokollbögen miteinander verglichen. Ein Faktor der zu den unterschiedlichen Konsistenzwerten der zwei Raterinnen geführt haben könnte, sind die folgenden Sätze im Manual, das grösstenteils von den standarddeutschen *HWL-kompakt* übernommen wurde: «Die grau markierten Wiederholungswörter müssen nur hinsichtlich ihrer Korrektheit beurteilt werden. Eine Beurteilung der einzelnen Fehlertypen entfällt» (Anhang 5). Auf dem Protokollbogen steht jedoch die widersprüchliche Anweisung, dass die Transkripte der vier Wiederholungswörter eingetragen werden sollen, dabei phonetisch entstellte Segmente mit einer runden Klammer markiert sowie unflüssige Sprechanteile in die Konsistenz-Tabelle eingetragen werden sollen (Anhang 4). So hat Raterin 1 bei Teilnehmer*in 5 beispielsweise die Anweisung vom Manual befolgt – wonach die Fehlertypen nicht beurteilt werden sollen – und die Fehler im Redefluss nicht als unterschiedliche Realisierung des Wortes Pyramide gezählt und Raterin 2 hat die Anweisung auf dem Protokollbogen befolgt und jeden RF-Fehler als unterschiedliche Realisierung desselben Items ausgewertet (Anhang 7). Folglich würde die Übereinstimmung der Konsistenz-Auswertungen von verschiedenen Rater*innen erhöht werden, wenn solche widersprüchlichen Formulierungen auf dem Protokoll und im Manual behoben würden.

Auch sind Unterschiede in der **Bewertung und Beurteilung von fragmentarischen Äusserungen der Wiederholungswörter** aufgefallen. Es wurden nicht immer dieselben Äusserungen als fragmentarisch und somit als nicht auswertbar bewertet. Beispielsweise hat Teilnehmer*in 2 das Item Nr. 31 Pyramide unterschiedlich bewertet (Anhang 7). Raterin 1 hat es als auswertbar und nicht korrekt bewertet und als /pyre'mi:ðə/ transkribiert. Raterin 2 hat dieses Item als fragmentarische Äusserung und somit als nicht auswertbar gewertet. Ein Einflussfaktor in dieser Bewertung könnte der subjektive Höreindruck gewesen sein.

Weitere Abweichungen sind bei der **Bewertung der korrekten Items** aufgefallen. So divergiert die Auswertung der korrekten Items bei der teilnehmenden Person 5 zwischen den zwei Beurteilerinnen um 11 Rohwertpunkte. Entsprechend konnten bei den Verschriftlichungen des Gehörten Unterschiede festgestellt werden. Zum Beispiel hat Raterin 1 das Item Nr. 13 Kranz korrekt gehört und Raterin 2 hat dasselbe Wort als /χpɾn ts/ transkribiert. Bei der Auswertung der korrekten Items von der 4. teilnehmenden Person ist ein Unterschied von 5 Rohwertpunkten ersichtlich. Beispielsweise wurde das Item Nr. 40 Hängematte von Raterin 1 als korrekt beurteilt, Raterin 2 hat jedoch eine Addition (phonematische Fehlrealisation) erkannt und das Item als /'hɛŋɛmont:ə/ transkribiert. Das Hören an sich ist sehr subjektiv und somit ist es naheliegend, dass dadurch gewisse Verfälschungen beziehungsweise Unterschiede im individuellen Höreindruck entstehen können.

Die Bewertung der korrekten Items diene zusätzlich der qualitativen **Einschätzung des Schweregrades der Sprechapraxie** der jeweiligen Teilnehmenden durch die beiden Raterinnen. Mittels Umwandlung der Rohwerte in Prozentwerte, konnte die Einschätzung vorgenommen werden. Ebenso ist die grösste Diskrepanz der Prozentwerte bei Teilnehmer*in 5 zu erkennen. Infolgedessen ergab sich eine unterschiedliche Einschätzung des Schweregrades von Teilnehmer*in 5. Raterin 1 hat die Sprechapraxie als leicht klassifiziert und Raterin 2 als mittelschwer. Dieses Ergebnis ist abhängig von der Auswertung der korrekten Items und dessen Einflussfaktoren. Würde man die allgemeinen Beobachtungen bei der Schweregradeinschätzung hinzuziehen, könnten sich die Ergebnisse allenfalls verändern. Das silbische Sprechen wurde von beiden Raterinnen als unauffällig eingeschätzt, Raterin 1 hat jedoch die Sprechanstrengung sowie die Suchbewegungen als stärker ausgeprägt eingeschätzt als Raterin 2 (Anhang 7). Somit könnte sich die Schweregradeinschätzung von Raterin 1 allenfalls von einer leichten zu einer mittelschweren Sprechapraxie ändern, da ihre Einschätzung mit 73% eher knapp war. Alle Werte zwischen 30% und 70% würden einer mittelschweren Sprechapraxie entsprechen (Aichert, Staiger, & Ziegler, 2021) und durch das Hinzuziehen der allgemeinen Beobachtungen, könnte sich dieser Wert allenfalls verändern. Um das zu belegen, müssten aber weitere Berechnungen vorgenommen werden.

Bei **Teilnehmer*in 5** fällt auf, dass in fünf von sechs Kategorien sowie der Schweregradeinschätzung die **grösste Diskrepanz der Ergebnisse** zwischen Raterin 1 und Raterin 2 vorzufinden ist. In diesem Fall konnte bei der Datenerhebung die Vorgabe aus dem Manual zu den Durchführungshinweisen – «Die Untersuchung wird in einem ruhigen Raum durchgeführt» (Anhang 5) – nicht eingehalten werden. Bei der Videoaufnahme von Teilnehmer*in 5 hat man vor allem anfangs, sehr penetrant einen Hund im Hintergrund winseln gehört. Zudem hörte man auch einige Male die Stimme einer weiteren Person im Hintergrund. Dies hat sicherlich die subjektive Bewertung des Gehörten von Raterin 1 und Raterin 2 beeinflusst, da diese

Faktoren wahrscheinlich nicht immer auf dieselbe Weise auditiv verarbeitet wurden. Zudem ist die Videoaufnahme im Gegensatz zu den Videoaufnahmen von den anderen Teilnehmenden eher dunkel. Dies könnte die visuelle Analyse des Mundbildes und somit des Gesagten beeinflusst haben. Schlussfolgernd sind bei Teilnehmer*in 5 mehrere Faktoren vorhanden, welche sich auf die unterschiedlichen Bewertungen der Beurteilerinnen ausgewirkt haben könnten.

Nebst dem deskriptiven Vergleich von den jeweiligen Ergebnissen der Teilnehmenden, wurde zusätzlich mittels **Korrelationsanalyse** die Übereinstimmung der Auswertungen von Beurteilerin 1 und 2 in den jeweiligen Kategorien überprüft. Bei der Berechnung der Korrelation nach Spearman ergab sich in den Kategorien korrekte Items und bei den Konsistenzwerten eine Korrelation von 1. Dies bedeutet nicht, dass Raterin 1 und 2 bei den einzelnen Teilnehmenden die gleiche Anzahl Items als korrekt markiert haben, sondern, dass die 5 Teilnehmenden anhand der erzielten Ergebnisse bei Raterin 1 und Raterin 2 in die gleiche Rangfolge gebracht werden konnten. Das festgelegte Signifikanzniveau $p < 0.05$ kann bei 5 von 6 Ergebnissen von Spearman's Rho eingehalten werden. Dies bedeutet, dass die Nullhypothese abgelehnt und die Alternativhypothese angenommen wird. Somit könnten die entsprechenden erhaltenen Werte als signifikant eingestuft werden. Die errechneten Werte von Kendall's Tau erreichen das Signifikanzniveau hingegen in 4 von 6 Kategorien nicht und weisen auf eine Ablehnung der Alternativhypothese hin. Da es sich bei dieser Studie jedoch um eine kleine Stichprobe ($N = 5$) und zwei Raterinnen handelt, sind diese Werte mit Vorsicht zu geniessen. Durch die Abhängigkeit des Signifikanzniveaus von der Stichprobengrösse sowie der Grösse der Population (UZH, 2022), lässt sich schlussfolgern, dass durch eine grössere Stichprobe und mehr Rater*innen eher auf die Grundgesamtheit geschlossen werden könnte. Somit sollten die vorliegenden Ergebnisse nicht auf die Grundgesamtheit aller Zürichdeutsch sprechenden Sprechpraktiker*innen übertragen werden.

Um die vorliegenden Ergebnisse in den **aktuellen Forschungsstand** einzuordnen, werden die Berechnungen der Beurteiler-Übereinstimmung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* mit jenen der *HWL* verglichen. Auch bei den *HWL* wurde als Mass der Hörerübereinstimmung Kendall's Tau ausgerechnet. Ähnlich wie bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* ergaben sich bei der Auswertung der *HWL* von vier Hörer*innen in den drei Kategorien von bewertbaren, phonematisch korrekten oder flüssigen Items Korrelationen von über 0.7. In der Kategorie der phonetisch korrekten Items wurde der tiefste Korrelationskoeffizient von 0.59 erreicht. Alle Ergebnisse sind signifikant (Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010). Insgesamt wurden also bei der Evaluationsstudie der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* in allen Bewertungskategorien – ausser bei der phonetischen Auswertung – ähnlich hohe Korrelationswerte erreicht wie bei der Evaluation der *HWL*. Bei der Korrelationsanalyse der Übereinstimmung von den zwei Raterinnen

der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurde nämlich in der Kategorie der phonetischen Auswertung ein Korrelationskoeffizient nach Kendall von $r = 0.95$ erreicht. Folglich könnte diese im Vergleich zu den *HWL* viel höhere Beurteiler-Übereinstimmung in der PT-Kategorie in der vorliegenden Studie auf die kleine Erfahrung im Heraushören von phonetisch – teilweise minimal – entstellten Segmenten der zwei Beurteilerinnen zurückzuführen sein, da diese möglicherweise von beiden Raterinnen nicht als solche gehört wurden. Denn im Vergleich zu den Kategorien PM und RF wurden von beiden Beurteilerinnen massiv mehr Items in Bezug auf das PT-Kriterium als korrekt bewertet. Auch könnte die hohe Übereinstimmung zwischen den Bewertungen der zwei Raterinnen ein zufälliges Ergebnis sein, das genau bei diesen 5 Teilnehmenden erzeugt wurde, da von DATAtab für die Korrelation nach Kendall kein Signifikanzwert generiert wurde.

Über alles gesehen sind also die Ergebnisse der Beurteiler-Übereinstimmung der *HWL* etwas aussagekräftiger als jene der *HWL-kompakt Zürichdeutsch*, da dort die Auswertungen von vier anstatt nur zwei Beurteilenden und von sechs und nicht nur fünf Teilnehmenden, die jeweils 96 und nicht 48 Wörter nachsprachen, in die Berechnungen eingeflossen sind. Aufgrund der hohen Korrelationswerte als Mass für die Beurteiler-Übereinstimmung der *HWL* war zu erwarten, dass dies auch bei der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* so sein sollte. Denn die Items wurden entweder direkt wie in der standarddeutschen Version der *HWL-kompakt* beibehalten oder den linguistischen Kriterien für den hierarchischen Aufbau des Materials entsprechend von Ehrensperger und Rodriguez Weber (2022) ins Zürichdeutsche übertragen.

5.3 Einflussfaktoren auf die Auswertung

Bei der Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* gibt es einige Faktoren, welche die vorliegenden Resultate beeinflusst haben könnten. Die nachfolgend erwähnten Limitationen in Bezug auf die Auswertung basieren auf unseren Beobachtungen, Interpretationen und Gedankengängen während des gesamten Arbeitsprozesses.

Die *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wurden nicht immer von derselben Person durchgeführt. Das heisst, dass jeweils eine Beurteilerin die Äusserungen der teilnehmenden Person bereits während der Durchführung gehört hat und die andere Beurteilerin diese nur über Video. Dies könnte sich auf den subjektiven Höreindruck ausgewirkt haben und zu unterschiedlichen Auswertungsergebnissen der zwei Beurteilerinnen geführt haben.

Es wurde festgestellt, dass man die Teilnehmenden vor der Durchführung des Diagnostikmaterials *HWL-kompakt Zürichdeutsch* darauf hinweisen sollte, dass sie zuerst der Testleiterin zuhören sollen, bevor sie mit dem Nachsprechen beginnen. Bei der ersten teilnehmenden

Person wurde dies nicht gemacht und es kam deswegen einige Male zu einer **Überschneidung der beiden Sprecher*innen**. Diese Sprech-Überschneidungen beeinflussen die Verständlichkeit auf dem Video und könnten ein Grund für die unterschiedlichen Bewertungen von Raterin 1 und Raterin 2 bei dieser Person sein. Dies scheint insbesondere beim Redefluss und bei den nicht-auswertbaren Items der Fall zu sein. Bei einer anderen teilnehmenden Person wurde die Untersuchung im privaten Umfeld durchgeführt. Diese Person hatte einen Hund, welcher vor allem am Anfang der Durchführung gewinselt hat. Ein ruhiger Ort ohne Störgeräusche war also nicht gewährleistet und könnte den subjektiven Höreindruck der zwei Raterinnen und folglich auch die Auswertung unterschiedlich beeinflusst haben.

Auch verfügten beide Untersucherinnen zum Zeitpunkt der Erhebung noch **nicht über fundierte Erfahrungen in der Auswertung von Sprechproben** im Rahmen einer klinischen Diagnostik von Sprechapraxien, was unterschiedliche Auswertungen bedingen könnte. Dieser Einflussfaktor hätte durch eine Hörschulung der beiden Untersucherinnen vor den Auswertungen der Sprechproben minimiert werden können.

Ein weiteres Problem ergab sich bei der **Klassifizierung von Metathesen** in den Sprechproben der Teilnehmenden. So hat eine Person (Teilnehmer*in 1) das Wort /p:f/ als /fɔ:f/ nachgesprochen. In den Durchführungshinweisen der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* wird jedoch nicht erwähnt, als welche Fehlerart eine Vertauschung von Lauten innerhalb eines Wortes klassifiziert werden soll. So ist nicht abgesichert, ob beide Raterinnen solche Fehler als phonematische oder beispielsweise nicht auswertbar angekreuzt haben.

Nicht zu unterschätzen ist die **fehlende Praxiserfahrung** in Bezug auf Sprechapraxien und generell die klinische Logopädie. Trotz der daraus resultierenden Unsicherheiten im Auswertungsprozess ist die Übereinstimmung der Ergebnisse in den jeweiligen Fehlerkategorien gross. Ein Austausch mit einer erfahrenen Fachperson, wäre aufgrund dieser Unsicherheiten hilfreich gewesen. Möglicherweise wurde bei der Auswertung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* von unserer Seite etwas strenger bewertet, als wir es in der Praxis tun würden. Sicher begründen lässt sich dies jedoch nicht.

5.4 Schwierigkeiten bei der Durchführung

Im Folgenden werden einige Schwierigkeiten benannt, die bei der Durchführung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* aufgetreten sind und bei der Verwendung der Wortlisten in der Praxis, welche nicht für Forschungszwecke ist, optimiert werden könnten.

Grundsätzlich ist das Wissen gefilmt zu werden und die offensichtliche Anwesenheit einer Kamera ein Faktor, welcher viele Personen nervös macht. Eine sogenannte Testsituation löst

für gewöhnlich zusätzlichen Druck bei den betroffenen Personen aus. Falls eine gewisse Nervosität vorhanden war, kann dies die Leistungen verändert haben. Die Ergebnisse könnten schlechter ausgefallen sein, da die Teilnehmenden nicht immer das Mundbild der Testleitung angeschaut haben, sondern oftmals nur die Bilder. Bei einer teilnehmenden Person musste aufgrund von Hygienevorschriften eine Hygienemaske getragen werden. Deswegen war das Mundbild nicht ersichtlich. Die teilnehmende Person durfte ihre Hygienemaske ausziehen, die Untersucherin musste ihre jedoch tragen. Unsere Vermutung ist, dass das Mundbild als Hilfestellung dienen kann und dadurch, dass man es nicht immer sehen konnte oder es nicht immer beachtet wurde, mehr Fehler gemacht wurden.

Der Protokollbogen sollte während der Durchführung verdeckt sein, damit die teilnehmende Person nicht mitlesen kann, da bei der Diagnostik das Nachsprechen im Vordergrund steht. Nicht bei jeder Durchführung war der Protokollbogen von Anfang an ganz verdeckt. Einige der Teilnehmenden wirkten durch den Protokollbogen etwas abgelenkt oder irritiert.

Als testleitende Person wird bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* vorausgesetzt, dass die phonetische Schrift gelesen werden kann. Denn die Wörter sind ganz links auf dem Protokollbogen mit dem lateinischen Alphabet auf Standarddeutsch geschrieben, jedoch ist die Transkription auf Zürichdeutsch nur in phonetischer Umschrift nach IPA eher in der Mitte des Blattes angegeben. So kann es schnell passieren, dass einem beim Lesen von links nach rechts zuerst das standarddeutsche Wort ins Auge sticht und entsprechend eine nicht rein zürichdeutsche Variante des Wortes vorgesprochen wird.

Ausserdem sprachen nicht beide Testleiterinnen Zürichdeutsch, weswegen es umso wichtiger war, sich an die phonetische Transkription zu halten. Daher wurde das Wort /rasemäher/ fälschlicherweise als /rasemeier/ ausgesprochen, weil es beiden Testleiterinnen so bekannt war. Dadurch veränderte sich zwar die Silbenanzahl des Wortes nicht, aber die letzte Silbe wurde so von einer VC- in eine CVC-Silbe umgewandelt. Dies verändert den Schwierigkeitsgrad des nachzusprechenden Wortes. Für die Testsituation im Rahmen von Forschung wäre das bei weiteren Erhebungen zu beachten. In der alltäglichen logopädischen Praxis wäre es grundsätzlich in Ordnung, solche kleinen dialektalen Anpassungen vorzunehmen, da auch nicht alle Patient*innen Zürichdeutsch sprechen und die *HWL-kompakt* bisher noch in keinen anderen schweizerdeutschen Dialekt übertragen wurde. Es darf dann aber nur eine qualitative und keine quantitative Auswertung des Testergebnisses vorgenommen werden.

Einige der Teilnehmenden benötigten gemäss unserer Beobachtung eine Wiederholung des Wortes, da sie sich zu sehr auf das Bild konzentriert haben und ihnen gemäss unserer Interpretation entweder das Mundbild gefehlt hat oder sie das Wort gar nicht richtig auditiv wahr-

genommen haben. Zudem konnten Seh- und Hörstörungen sowie Sprachverständnisstörungen nicht immer abschliessend ausgeschlossen werden. Bei unseren Teilnehmenden handelte es sich um Personen zwischen 69-85 Jahren. Mit zunehmendem Alter kommt es häufig zu Alterserscheinungen wie Seh- und Hörstörungen. Um mögliche Einschränkungen im Seh- oder Hörvermögen auszugleichen, kann auf Seh- oder Hörhilfen zurückgegriffen werden. Diese Hilfsmittel wurden jedoch nicht immer konsequent von allen Teilnehmenden getragen.

Ausserdem treten Sprachverständnisstörungen oft in Folge eines Apoplex und im Zusammenhang mit einer Aphasie auf, welche bei allen Teilnehmenden dieser Bachelorarbeit vorhanden war. Diese konnte bei der Durchführung der *HWL-kompakt Zürichdeutsch* nicht ausgeschlossen werden, weil die logopädische Therapie bei keiner teilnehmenden Person zum Zeitpunkt der Erhebung abgeschlossen war.

Schliesslich wurde festgestellt, dass das Wiederholungs-Wort «Pyramide» allen Teilnehmer*innen Schwierigkeiten bereitet hat. So taucht dieses 4-silbige Wort das erste Mal schon an fünfter Stelle zwischen Einsilbern auf dem Protokollbogen auf. Möglicherweise könnten Nachsprechfehler in diesem Wort verringert werden, wenn es später in den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* aufgeführt werden würde.

5.5 Reflexion

Im Folgenden wird der gesamte Arbeitsprozess reflektiert. Die Erstellung eines persönlichen Zeitplanes war sehr hilfreich bei der Einteilung und Verwirklichung der verschiedenen Arbeitsschritte. Der Zeitplan sorgte für einen guten Überblick über die verschiedenen Arbeitsschritte und konnte eingehalten werden. Wir haben uns jeweils wöchentlich per Microsoft Teams oder auch vor Ort getroffen, uns ausgetauscht sowie gemeinsam über weitere Pläne diskutiert. Zusätzlich haben wir jeweils To-Do Listen erstellt und die verschiedenen Aufgaben fair aufgeteilt. So konnten wir sehr effizient und zielgerichtet zusammenarbeiten. Der gemeinsame Austausch war sehr wertvoll und hat unsere Motivation unterstützt. Durch die Gespräche konnten oft Unklarheiten oder Unsicherheiten geklärt werden und wir mussten nicht oft auf externe Hilfe zurückgreifen. Dennoch gab es einige Hürden während des Arbeitsprozesses.

Wir mussten unsere ursprüngliche Fragestellung anpassen, weil diese im Hinblick auf das Zeitmanagement nicht umsetzbar war. Zuerst wollten wir die Re-Test-Reliabilität testen, jedoch war es nicht möglich Teilnehmende zu finden, welche bereit waren an zwei kurz aufeinanderfolgenden Daten an unserer Studie teilzunehmen. Denn viele Betroffene besuchen die logopädische Therapie einmal wöchentlich und hätten einen Mehraufwand gehabt, um an zwei zeitnahen Terminen vor Ort zu sein. Auch nach der Anpassung unserer Fragestellung

war es schwierig, Teilnehmende zu finden. Aufgrund unserer Kriterien waren wir auf den zürichdeutschen Raum eingeschränkt, dazu kommt noch, dass es zum Zeitpunkt der Erhebung nicht so viele Sprechapraktiker*innen gab.

Bei der Statistik mussten wir uns zuerst einen Überblick verschaffen. Die Methodenberatung war dabei sehr hilfreich. Aufgrund der Komplexität der quantitativen Forschungsmethodik kam es während des Arbeitsprozesses zu einigen Änderungen in der Wahl des statistischen Verfahrens. Wie zuvor erläutert, wollten wir zuerst die Re-Test-Reliabilität bestimmen und danach die Interrater-Reliabilität. In der Methodenberatung wurden wir darauf hingewiesen, dass unsere Stichprobe zu klein für die Testung einer signifikanten Interrater-Reliabilität ist und wir besser mit der deskriptiven Statistik arbeiten sollten. So entschieden wir uns die Beurteiler-Übereinstimmung zu überprüfen, weil dies auch in den *HWL* so umgesetzt wurde. Die Beurteiler-Übereinstimmung ermöglichte es uns, die Ergebnisse mittels deskriptiver Statistik darzustellen. Das Tool DATAtab war sehr hilfreich und zeitsparend für uns, um die Korrelationsanalyse durchzuführen. Zudem war es sehr aufschlussreich für das allgemeine statistische Verständnis, weil die meisten Verfahren sowie die verschiedenen Korrelationskoeffizienten einfach erklärt werden.

Insgesamt denken wir, ist es im Zuge der evidenzbasierten Praxis beim therapeutischen Handeln zentral, dass Logopäd*innen eine gute Auswahl an externer Evidenz zur Hand haben. Trotz der Hürden welche empirische Forschung mitbringt, kann mit der vorliegenden Arbeit ein kleiner Beitrag dazu geleistet werden. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert und wir würden eine umfangreiche Bachelorarbeit im Tandem wärmstens weiterempfehlen.

5.6 Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde das Diagnostik-Instrument *HWL-kompakt Zürichdeutsch* für die Anwendbarkeit in der logopädischen Praxis vervollständigt und es gelang, eine Teilevaluation bezüglich der Qualität durchzuführen. Für eine umfassendere Analyse der Qualitätsmerkmale der schweizerdeutschen Wortlisten und die Generierung von statistisch aussagekräftigen Gütekriterien – die das Manual vervollständigen würden – könnten mit mehr Teilnehmenden und Rater*innen Aussagen zur Objektivität, Validität und Reliabilität gemacht werden. Um die Objektivität des Verfahrens genauer zu beleuchten, könnte ermittelt werden, wie hoch die Übereinstimmung von zwei Beurteilenden in Bezug auf **die Bewertung der Sprechanstrengung, der Suchbewegungen und des silbischen Sprechens** ist. Insbesondere wäre es bezüglich der Reliabilität interessant herauszufinden, wie hoch die innere Konsistenz des schweizerdeutschen Materials im Vergleich zu den standarddeutschen *HWL* oder

HWL-kompakt ist. Dies könnte mittels einem **Split-Half-Verfahren** berechnet werden. Bei einer **Langzeit-Einzelfall Studie** wäre es möglich herauszufinden, ob mit den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* ein Verlauf der Symptome an Untersuchungszeitpunkten vor, während und nach einer Therapie abgebildet werden könnten. Für die konkrete Therapieplanung wäre es ausserdem hilfreich, das Verfahren mit einer **Auswertungsmöglichkeit** zu ergänzen, die es erlaubt herauszufinden, ob Fehler häufig in einer bestimmten Position im Wort auftreten (beispielsweise Wortinitial). Denn die sprechmotorischen Anforderungen sind höher, wenn ein Laut zu Beginn einer Silbe oder eines Wortes produziert werden soll als in medialer oder finaler Position (Eibl, 2019). Fehler im Anlaut sind folglich ein weiterer Hinweis auf eine Sprechapraxie.

Zur Erleichterung der Auswertung wäre es zudem möglich, die digitale Excel-Auswertungsmaske der *HWL-kompakt* für die schweizerdeutsche Fassung zu adaptieren. Das Excel-Dokument kann jedoch ohne Passwort nicht verändert werden. Die Items auf dem Dokument könnten aber in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe der *HWL* und *HWL-kompakt* aus München auf die schweizerdeutsche Version angepasst werden. Dies war zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da die Autor*innen gerade selbst dabei sind, die Auswertungsmaske zu überarbeiten.

6 Fazit

Bei den *HWL-kompakt Zürichdeutsch* handelt es sich um einen ökonomischen Test in Bezug auf Zeit, Aufwand, Material und Auswertung. Wir würden das Diagnostikmaterial in der logopädischen Praxis anwenden.

7 Literaturverzeichnis

- Aichert, I., Staiger, A., & Ziegler, W. (2021). Diagnostik der Sprechapraxie mit den HWL - kompakt. *logoTHEMA*, S. 14-19.
- Beushausen, U., & Grötzbach, H. (2019). *Testhandbuch Sprache in der Neurologie. Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7. Ausg.). Berlin Heidelberg, Deutschland: Springer-Verlag GmbH.
- DATAtabTeam. (2022). DATAtab: Online Statistics Calculator. Graz, Österreich. Abgerufen am 6. Januar 2023 von <https://datatab.net>
- de Vet, H. C., Terwee, C. B., Knol, D. L., & Bouter, L. M. (2006). When to use agreement versus reliability measures. *Journal of Clinical Epidemiology*, 59(10), S. 1033-1039. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2005.10.015>
- Dorsch *Lexikon der Psychologie*. (2023). Abgerufen am 30. Januar 2023 von <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kendalls-tau>
- Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). *Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche (unveröffentlichte Arbeit)*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich, Schweiz.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Fenner, D. (2022). *Einführung in die angewandte Ethik*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Fleischer, J., & Schmid, S. (2006). Illustrations of the IPA. Zurich German. *Journal of the International Phonetic Association*, S. 243-253. doi:<https://doi.org/10.1017/S0025100306002441>
- Gisev, N., Bell, J. S., & F. Chen, T. (2013). Interrater agreement and interrater reliability: Key concepts, approaches, and applications. *Research in Social and Administrative Pharmacy*(9), S. 330-338. doi:<https://doi-org.ezproxy.hfh.ch/10.1016/j.sapharm.2012.04.004>
- HFV. (2013). AS 2013 3381 Verordnung über die Humanforschung mit Ausnahme der klinischen Versuche (Humanforschungsverordnung, HFV). Schweiz. Abgerufen am 18. Oktober 2022 von <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2013/642/de>

- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lauer, N., & Birner-Janusch, B. (2010). *Sprechapraxie im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Lehner, K., & Ziegler, W. (2021). Online-Crowdsourcing als 'KommPaS' in der kommunikationsbezogenen Dysarthriediagnostik. *Sprache, Stimme, Gehör*(45), 27-31. doi:<https://www-thieme-connect-de.ezproxy.hfh.ch/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1274-0046>
- Liao, S. C., Hunt, E. A., & Chen, W. (August 2010). Comparison between Inter-rater Reliability and Inter-rater Agreement in Performance Assessment. *Annals Academy of Medicine*, S. 613-618. doi:<http://dx.doi.org/10.47102/annals-acadmedsg.V39N8p613>
- Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010). Hierarchische Wortlisten. Ein Nachsprechtest für die Sprechapraxiediagnostik. *EKN - Materialien für die Rehabilitation*, 13, S. 7-55. Abgerufen am 30. Juni 2022 von https://www.ekn.phonetik.uni-muenchen.de/diagnostik_therapie/hwl/ekn_materialien_hwl.pdf
- Lindskog, F., McNeil, A., & Schmock, U. (2002). *Kendall's tau for elliptical distributions*. Konferenzbericht, ETH Zentrum, Departement Mathematik, Zürich. doi:https://link-springer-com.ezproxy.hfh.ch/chapter/10.1007/978-3-642-59365-9_8
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (2020). Qualitätsanforderungen an Tests und Fragebogen ("Gütekriterien"). In *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Deutschland: Springer-Verlag GmbH. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4_2
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung - Eine Einführung* (6. Ausg.). : Lambertus-Verlag.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Munoz-Pichardo, J. M., Lozano-Aguilera, E. D., Pascual-Acosta, A., & Munoz-Reyes, A. M. (2021). Multiple Ordinal Correlation Based on Kendall's Tau Measure: A Proposal. *Mathematics*, 1-16. doi:<https://doi.org/10.3390/math9141616>
- Pixabay. (2022). *Beeindruckende kostenlose & lizenzfreie Bilder*. Abgerufen am 22. September 2022 von <https://pixabay.com/>
- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W., & Naumann, E. (2006). *Quantitative Methoden. Einführung in die Statistik. Band 1*. Heidelberg: Springer Medizin.

- Stolarova, M., Wolf, C., Rinker, T., & Brielmann, A. (4. Juni 2014). How to assess and compare inter-rater reliability, agreement and correlation of ratings: an exemplary analysis of mother-father and parent-teacher expressive vocabulary rating pairs. *frontiers in psychology, Article 509(5)*, S. 1-13. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00509>
- Unsplash. (2022). *The internet's source for visuals*. Abgerufen am 22. September 2022 von <https://unsplash.com/>
- UZH. (2022). *Universität Zürich*. Abgerufen am 2. Februar 2023 von Methodenberatung: <https://www.methodenberatung.uzh.ch/de>
- World Health Organization. (2023). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Abgerufen am 31. Januar 2023 von <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020). *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 12. September 2022 von [Neurophonetik.de: https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten](https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten)
- Zihlmann, U. B. (2021). Vowel quality in four Alemannic dialects and its influence on the respective varieties of Swiss Standard German. *Journal of the International Phonetic Association*, S. 1-29. doi:<https://doi.org/10.1017/S0025100320000377>

8 Anhang

Anhang 1: Wortlisten der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Darstellung nach Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022)	63
Anhang 2: Einverständniserklärung für Video- und Tonaufnahmen.....	65
Anhang 3: Stammdatenblatt.....	67
Anhang 4: Protokollbogen HWL-kompakt Zürichdeutsch	68
Anhang 5: Manual HWL-kompakt Zürichdeutsch	75
Anhang 6: Ergänzte Bilder	80
Anhang 7: ausgefüllte Protokollbögen Teilnehmende.....	84
Anhang 8: Selbstständigkeitserklärung	145

Anhang 1: Wortlisten der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Darstellung nach Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022)

Transkript Zürichdeutsch	Orthografische Version (Verweis Fusszeile)	Standarddeutsche Entsprechung (orthografisch)
G1 einsilbig, CV		
b̥ æu̯ m	Baum	Baum
r i ŋ	Ring	Ring
ʃ p: f	Schaaff	Schaf
ɔ̥ p χ	Tach	Dach
G2 einsilbig, CC		
ʊ p l ɔ̥	Wald	Wald
n ε t̥s	Netz	Netz
f r ɔ̥ ʃ	Frosch	Frosch
χ r ɔ̥ n t̥s	Chranz	Kranz
G3 zweisilbig, CV		
ˈæy̯ ɡ̥ ə	Auge	Augen
ˈm ø: ʊ ə	Möwe	Möwe
ˈχ y s: i	Chüssi	Kissen
ˈr o̥ i̯ b̥ ə r	Röiber	Räuber
G4 zweisilbig, CC		
ˈb̥ l u̯ ə m ə	Blueme	Blume
ˈʃ n æ ɡ: ə	Schnägge	Schnecken
ˈp̥ f l ɔ̥ ʃ t ə r	Pflaschter	Pflaster
ˈɡ̥ ʃ p æ ŋ ʃ t ə r	Gspängschter	Gespenster
G5 dreisilbig, CV		
ˈm a ʃ i n ə	Maschine	Maschine

Kχ a p i 't ε : n	Kapitän	Kapitän
't o m p : t ə	Tomaate	Tomate
b ə t : ə 'r i :	Batterie	Batterie
G6 dreisilbig, CC		
p r i n 't s æ s i n	Prinzessin	Prinzessin
'g r ɔ ʊ p t : ə	Grawatte	Krawatte
p o l i 't s i f t	Polizischt	Polizist
'ʃ m æ t : ə r l i ŋ	Schmätterling	Schmetterling
G7 viersilbig, CV		
'b i ə n ə ʊ p b ə	Bienewabe	Bienenwabe
p y r ɔ 'm i : d ə	Pyramide	Pyramide
'h ε ŋ ə m ɔ t : ə	Hängematte	Hängematte
'r ɔ z ə m ə j ə r	Rasemäier	Rasenmäher
G8 viersilbig, CC		
'g æ i s ə b l y ə m l i	Geisseblüemli	Gänseblümchen
e 'l ε k χ t r i k χ ə r	Elektriker	Elektriker
'p l ɔ t ə ʃ p i l ə r	Plattenspieler	Plattenspieler
'χ r a ŋ k χ ə ʃ ʊ æ ʃ t ə r	Chrankeschwöster	Krankenschwester

Anhang 2: Einverständniserklärung für Video- und Tonaufnahmen

Zürich, Oktober 2022

Einverständniserklärung für Video- und Tonaufnahmen

Liebe Alle

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit validieren wir das Diagnostikmaterial 'Hierarchische Wortlisten-kompakt Zürichdeutsch' (HWL). Die HWL-kompakt Zürichdeutsch basieren auf einer standarddeutschen Version, die von einer früheren Bachelorarbeit ins Schweizerdeutsche übertragen wurde. Das Ziel ist es herauszufinden, wie hoch die Auswertungen von zwei Testleitenden statistisch übereinstimmen. Damit wir alle Daten korrekt und umfassend auswerten können, benötigen wir eine Video- und Tonaufnahme der Untersuchung.

Wir möchten Sie hiermit um das Einverständnis bitten, während der Untersuchung eine Video- und Tonaufnahme von Ihnen zu erstellen. Diese Aufnahmen werden vertraulich behandelt und dienen einzig der Erstellung unserer Bachelorarbeit. Die Video- und Tonaufnahmen werden nach Fertigstellung der Arbeit gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung bei unserer Bachelorarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Delia Cutri und Alice von der Lage
Studierende Logopädie

Einwilligung

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass im Rahmen der Bachelorarbeit Video- resp. Tonbandaufnahmen während der Untersuchung gemacht und für die Auswertung verwendet werden.

Ich möchte die Resultate der Studie per E-Mail erhalten.

E-Mail: _____

Name:

Vorname:

Ort und Datum:

Unterschrift:

Anhang 3: Stammdatenblatt

Datum: _____ Institution: _____ Testleiter*in: _____

Initialen: _____	Geschlecht: <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
Alter: _____	Hilfsmittel: <input type="checkbox"/> Hörgerät <input type="checkbox"/> Zahnprothese <input type="checkbox"/> Sehhilfe
Sprachen: L1: _____ L2: _____	Hörstörung ausgeschlossen/ kompensiert: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Sprachverständnisstörung ausgeschlossen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schweregradeinschätzung Sprechapraxie durch behandelnde*n Logopäd*in	<input type="checkbox"/> leicht <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> schwer

Logopädische Therapie: ja nein

Therapiezeitraum: _____

Datum Vorfall: _____

Diagnosen:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Sonstiges:

Anhang 4: Protokollbogen HWL-kompakt Zürichdeutsch

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: _____ Datum: _____ Untersucher*in: _____

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt

PM: phonematischer Fehler

RF: unflüssig

n.a: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	ʃɔ:f					
2. Dach	<input type="checkbox"/>	ɔ̥ɔχ					
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	f r ɔ ʃ					
4. Baum	<input type="checkbox"/>	b æ̂u m					
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: ɔ̥					
6. Ring	<input type="checkbox"/>	r i ŋ					
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n					

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an den HWL-kompakt (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020).

² Wortlisten und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	n ɛ t̃s					
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	ˈm ø: u ə					
10. Wald	<input type="checkbox"/>	u p l d̥					
11. Auge	<input type="checkbox"/>	ˈæy̯ g ə					
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ̃ʃ	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	χ r ɔ̃ n t̃s					
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ̃ 'm i: d̥ ə	
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	ˈχ y s: i					
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈm ø: u ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	ˈr ɔ̃ j̥ b̥ ə r					
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't̃ ε: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	ˈb̥ l u ə m ə					
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	ˈg̥ ʃ p æ ŋ ʃ t̃ ə r					
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	ˈʃ n æ g̥: ə					

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər					
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	'maʃinə					
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə					
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχapitɛ:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	bət:ə'ri:					
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	'gruɔpt:ə					
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ					
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	prin'tsæsin					
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	poli'tsift					

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	'b i ə n ə v b b ə					
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ə 'm i: d ə	
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	'h ε ŋ ə m ə t: ə					
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	'r ə z ə m ə j ə r					
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ə ʃ	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ kχ ə ʃ v ə ʃ t ə r					
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	'p l ə t ə ʃ p i l ə r					
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	e 'l ε kχ t r i kχ ə r					
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ə m l i					

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig		stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = 1 - [(S - 4) / 16]$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ f						
'm ø: v ə						
Kχ a p i 't ε: n						
p y r ɔ 'm i: d ə						
Summe S						
Konsistenzwert: $k = 1 - [(S - 4) / 16]$						

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ f	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020).

Danksagung

Die vorliegenden HWL-kompakt Zürichdeutsch basieren auf den standarddeutschen HWL-kompakt (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020). Sie wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). *Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche (unveröffentlichte Arbeit)*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich, Schweiz.

Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020). *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 12. September 2022 von Neurophonetik.de: <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

Anhang 5: Manual HWL-kompakt Zürichdeutsch

Danksagung

Die nachfolgenden Durchführungs- und Auswertungshinweise wurden von den *HWL-kompakt* (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020) übernommen und im Rahmen der Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich wurde die Beurteiler-Übereinstimmung von Delia Cutri und Alice von der Lage mit einer kleinen Stichprobe (N = 5) überprüft.

Durchführungshinweise

Die Untersuchung wird in einem ruhigen Raum durchgeführt.

Die Items werden dem*r Patient*in nacheinander, in der im Protokollbogen vorgegebenen Reihenfolge, laut vorgelesen. Bei Bedarf (beispielsweise beim Vorliegen einer Hörstörung oder einer auditiven Verarbeitungsstörung) kann die Untersuchung durch Präsentation der Bildvorlagen unterstützt werden.

Der*ie Patient*in spricht die Wörter einzeln nach. Bei Nullreaktionen oder fragmentarischen Reaktionen, semantischen Paraphasien oder offensichtlichen Hörfehlern, oder falls der*ie Patient*in es wünscht, kann das Zielwort ein zweites Mal auditiv vorgegeben werden. Danach wird zum nächsten Item übergegangen.

Aufzeichnung der Sprechproben

Die Äusserungen des*r Patient*in werden über ein Mikrofon aufgezeichnet und auf einem Audio-Datenträger oder einem PC / Notebook gespeichert. Es wird die Verwendung eines Headset- oder Nackenbügelmikrofons empfohlen. Bei der Verwendung eines Tischmikrofons ist darauf zu achten, dass die Aufnahme nicht durch Störschall (Stösse an Tischbein oder Tischplatte) beeinträchtigt wird. Das Mikrofon sollte nicht in Luftstromrichtung vor dem Mund, sondern seitlich am Mundwinkel platziert werden, um Luftstromgeräusche zu vermeiden. Vor der Aufzeichnung ist die Aussteuerung zu prüfen. Bei der Aufzeichnung auf einem PC oder Notebook ist darauf zu achten, dass die Qualität der Aufnahme durch elektronisches Rauschen oder durch das Ventilatorgeräusch des PC beeinträchtigt werden kann. Durch Verwendung eines USB-Mikrofons mit externem Wandler können solche Störungen minimiert werden.

Auswertungsanleitung

Fehlerbewertungen auf Einzelwortebene

Allgemeines

Die Auswertung der Sprechproben geschieht anhand der Audio- bzw. Videoaufzeichnungen der *HWL-kompakt* Testdurchführung. Die Testwerte werden händisch im Protokollbogen dokumentiert.

Zur Berechnung von Testprofilwerten und zur Erstellung von Grafiken müssen die Testwerte in die Auswertungsmaske übertragen werden.

Die Bewertung der Sprechproben geschieht nach den drei Kriterien der phonetischen Korrektheit, der phonematischen Korrektheit und der Flüssigkeit. Äusserungen, die nicht beurteilbar sind, werden als nicht auswertbar codiert.

Phonetische Bewertung (PT)	
<p>Eine Äusserung gilt als phonetisch entstellt, wenn ein oder mehrere Segmente (Laute) des Zielwortes von den Ausspracheregularitäten des Schweizerdeutschen abweichen.</p> <p><u>Probe:</u> Wenn sich die segmentale Struktur der Wortäusserung durch ein orthografisches Transkript nicht zufriedenstellend wiedergeben lässt, liegt eine phonetische Entstellung vor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lenisierung oder Fortisierung von Konsonanten, • hörbare Abweichungen der Artikulationsstelle oder des Artikulationsmodus, • Denasalisierung von Nasalen oder die Entstehung nasaler Emissionsgeräusche bei Verschlusslauten, • übermässige Aspiration von Plosiven, • Nasalisierung von Vokalen, oder • hörbare Veränderungen in den Lautübergängen <p>Die möglichen phonetischen Abweichungen lassen sich nicht erschöpfend auflisten.</p>
Phonematische Bewertung (PM)	
<p>Eine Äusserung gilt als phonematisch fehlerhaft, wenn ein oder mehrere Segmente (Laute) des Zielwortes ausgelassen oder durch einen anderen Laut des Schweizerdeutschen ersetzt werden, oder wenn Laute hinzugefügt werden.</p> <p><u>Probe:</u> Wenn die segmentale Struktur der Wortäusserung nicht mit dem Zielwort übereinstimmt, sich aber durch ein orthografisches Transkript zufriedenstellend wiedergeben lässt, liegt ein phonematischer Fehler vor.</p>	

Redeflussbewertung (RF)
<ul style="list-style-type: none">• deutlich erhöhte Antwortlatenz (mit oder ohne sichtbare Suchbewegungen)• Fehlstarts, Selbstkorrekturversuche oder hörbares Suchverhalten• inter- oder intrasilbische Pausen• deutlich verlangsamte Lautübergänge oder übermässige Lautdehnungen• Laut- oder Silbenwiederholungen
Mehrfachfehler
Jede Wortrealisierung kann natürlich mehr als nur eine Fehlerkategorie aufweisen. Insbesondere können auch phonetische Entstellungen und phonematische Fehler innerhalb eines Wortes (und sogar auf dem gleichen Segment) auftreten.
Auswertbarkeit
Eine Äusserung gilt als nicht auswertbar, wenn der*ie Patient*in <ul style="list-style-type: none">• keine oder eine nur fragmentarische Äusserung• eine Äusserung ohne erkennbare Ähnlichkeit zum Zielwort• eine Perseveration einer vorhergehenden Aufgabe oder• eine semantische Paraphrasie oder Umschreibung des Zielwortes produziert.

Protokollbogen

Fehlertypen

Im Protokollbogen werden Auffälligkeiten in den drei Fehlerkategorien durch Kreuze markiert. Alle anderen Felder bleiben frei. Wenn eine Aufgabe nicht auswertbar ist, wird in der Spalte n.a. ein Kreuz eingetragen, die Felder PT, PM und RF bleiben frei. Das Feld in der Spalte korrekt wird nur dann markiert, wenn alle Felder in der Zeile frei sind, also die Patientenäusserung auswertbar ist und keine der drei Fehlerkategorien vorliegt.

Im Protokollbogen ist neben den Feldern für die Protokollierung der Fehler eine eigene Spalte mit Transkripten der kanonischen Formen der Testwörter vorgegeben. Diese Transkripte können durch diakritische Symbole markiert werden, um die betroffenen Segmente und die Fehlerart zu dokumentieren.

Die grau markierten Wiederholungswörter müssen nur hinsichtlich ihrer Korrektheit beurteilt werden. Eine Beurteilung der einzelnen Fehlertypen entfällt.

Allgemeine Beobachtungen

Im Anschluss an die Bewertung der einzelnen Wortäusserungen des*r Patient*in dokumentieren Sie allgemeinen Beobachtungen, die Sie während der Testdurchführung gemacht haben.

- **Sprechanstrengung:** Der*ie Patient*in zeigt bei der Testung Zeichen, die auf eine Sprechanstrengung hinweisen. Dazu zählen eine angespannte Gesichts- oder Halsmuskulatur oder stimmliche und respiratorische Auffälligkeiten (gepresst-angestrenzte Stimme, Hochatmung).
- **Suchbewegungen:** Der*ie Patient*in zeigt entweder zu Beginn des Sprechversuchs oder auch an Silben- oder Lautübergängen sichtbare Suchbewegungen von Zunge oder Lippen. Das artikulatorische Suchen kann auch zu hörbaren Lautereignissen führen.
- **Silbisches Sprechen:** Bei mehrsilbigen Äusserungen erscheinen die einzelnen Silben voneinander separiert oder in einem gleichförmigen Raster betont. Der Eindruck des silbischen Sprechens kann durch kurze intersilbische Pausen, fehlende Koartikulation oder Gleichbetonung von betonten und unbetonten Silben entstehen.

Das Ausmass dieser Auffälligkeiten wird auf den im Protokollbogen vorgegebenen 4-stufigen Skalen bewertet. Sie geben zusätzliche Hinweise auf das Vorliegen einer Dysarthrie.

Fehlerkonsistenz

HWL-kompakt bietet die Möglichkeit, aus den jeweils fünf Wiederholungen der vier Wiederholungswörter Frosch, Möwe, Kapitän und Pyramide einen Konsistenzwert zu berechnen. Dazu müssen die insgesamt 20 Äusserungen in der dafür vorgesehenen Tabelle (Protokollbogen, S. 5) in geeigneter Weise transkribiert werden. Aus den Transkripten muss insbesondere hervorgehen

- ob phonetische Entstellungen vorliegen und welche Phoneme betroffen sind,
- ob phonematische Fehler vorliegen, welche Phoneme betroffen sind und welcher Fehlertyp vorliegt (Addition, Elision, Substitution durch welchen Laut?), sowie
- ob Anzeichen einer Redeunflüssigkeit (z.B. Selbstkorrekturen, Suchverhalten, Iterationen, Pausen) vorliegen.

Aus Gründen der Vereinfachung und der Reliabilität wird beim Vorliegen phonetischer Entstellungen nicht berücksichtigt, welcher Art die Entstellungen sind. Allerdings gelten zwei Realisierungen als unterschiedlich, wenn unterschiedliche Laute von einem phonetischen oder phonematischen Fehler betroffen sind.

Für jedes der vier Testwörter wird anhand der Einträge in der Tabelle bewertet, wie viele unterschiedliche Varianten produziert wurden (korrekte Realisierungen und verschiedene Varianten fehlerhafter Realisierungen). Dies sind Werte zwischen 1 (alle Realisierungen gleichwertig) und 5 (fünf unterschiedliche Realisierungen). Die Summe dieser Werte über die vier

Wörter hinweg nimmt dann einen Wert zwischen 4 und 20 an. Zur Ermittlung des Konsistenzwertes wird dieser Summenwert durch eine einfache Formel auf das Intervall zwischen 0 und 1 so umskaliert, dass der Wert 1 sehr konsistente und der Wert 0 absolut inkonsistente Leistungen anzeigt (Protokollbogen, S. 5). Die Umskalierung kann auch in der Excel-Auswertungsmaske berechnet werden.

Im Protokollbogen findet sich ein Anwendungsbeispiel.

Anhang 6: Ergänzte Bilder

Abbildung 2: Gespenster (Pixabay, 2022)

Abbildung 3: Augen (Unsplash, 2022)

Abbildung 4: Bienenwabe (Pixabay, 2022)

Abbildung 5: Gänseblümchen (Pixabay, 2022)

Abbildung 6: Rasenmäher (Pixabay, 2022)

Abbildung 7: Räuber (Pixabay, 2022)

Abbildung 8: Schnecken (Pixabay, 2022)

Anhang 7: ausgefüllte Protokollbögen Teilnehmende

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: [REDACTED] TNA Datum: 18.10.2022 Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt **PM:** phonematischer Fehler **RF:** unflüssig **n.a.:** nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ʃɔ:f	fa:ʃ
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ɔpχ	
3. Frosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ ʃ	fros
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b̥ æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ ' m i: ɔ ə	piemide
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i ' t ɛ : n	kapitä:hin

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).*

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n ɛ t̩s	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	me:vö
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	v ɔ l d̩	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'æʊ g ə	gaugə
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ f	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	χ r ɔ n t̩s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: d ə	piramide → silbische Sprechweise
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ y s: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	me:ve
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ɔ i b ə r	räuber → korrekt CH-DE
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ɛ: n	Kapitan
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g ʃ p ə ŋ ʃ t ər	
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ʃ n æ g: ə	näge

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	pyranide
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	me:re
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	matote
28. Kapitän				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kʰapit'e:n	kapi
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bət:ə'ri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gr <u>o</u> ʊpt:ə	grawete
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	pyrenide
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsæsɪn	prinzeɪn
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poli'tsɪft	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	meve
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	kapiten
38. Bienenwabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'b i ɛ n ə v ɔ b ɔ ə	biene wachs
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: ɔ ə	piramide
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'h ɛ ŋ ə m ɔ t: ə	
41. Rasenmäher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'r ɔ z ə m ɛ j ə r	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ f	rosch
43. Krankenschwester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ k χ ə v ɔ æ f t ər	
44. Plattenspieler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'p l ɔ t ə f p i l ər	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	kapite
46. Elektriker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e 'l ɛ k χ t r i k χ ər	elekträuber
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	mowe
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ɛ m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = 1 - (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	fros	frosch	frosch	frosch	rosch	3
ˈm ø : v ə	me:vö	me:ve	me:re	me:ve	mowe	4
Kʰ a p i ˈt ɛ : n	kapita:hin	kapitan	kapi	kapiten	kapite	5
p y r ɔ ˈm i : d ə	piemide	piramide (✓)	pyraride	pyremide	piramide (✓)	4
Summe S						16
Konsistenzwert: $k = 1 - [(S - 4) / 16]$						0.25

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (redacted).*

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Lippold, Ziegler, & Brandel, 2010~~).^{*} Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

~~Lippold, M., Ziegler, W., & Brandel, B. (2010)~~^{*}. *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

^{*} Ziegler, W., Aichert I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020)

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: _____

Datum: 18.10.22Untersucher*in: A. von der Lage

1x Wiederholen möglich

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt

PM: phonematischer Fehler

RF: unflüssig

n.a.: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ʃɔ:f	fasch ^{Metathese}
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dɔχ	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f rɔʃ /s/	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b æu m	
5. Pyramide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p yʁɔ'm i: dɛ	piemide
6. Ring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	riŋ ^{n,ŋ gehennt}	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a pi'tɛ:n	Kaptahin, spricht gleichzeitig, wie TL

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Lepold, Ziegler, & Brendel, 2010).² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n ε t̃s	tes, keine Ähnlichkeit zum Zielwort
9. Möwe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	u o l d	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g'æy g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r oʃ	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χ r. o r n t̃s	
14. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r o 'm i n d ə	
15. Kissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^{PM} g 'χy: s: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r o i b ə r	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i t̃: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gʃ p æ nχ t ə r	
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χ n æ g: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	pero... äh p... ride
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'masjɪnə	maschische
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tɔmp:tə	matote
28. Kapitän				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	kapin fragmentarische Äusserung
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bət:ə'ri:	erhöhte Antwortlatenz mit Suchbeweg.
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gɾɔvɔtə	
31. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	fragmentarische Äusserung
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsɛsin	frag. Äusserung
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poli'tsɪst	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n ^{PT}	
38. Bienenwabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'biənevɔbɛ ^{XS}	semantische Paraphrasie
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə ✓	
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'hɛŋemɔ:tə ✓	
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'rɔzəmɛiə ^{ah}	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
43. Krankenschwester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'xrankxɛʃvɛstər	fragment Ausserung
44. Plattenspieler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'plɔtɛspilɛ ^{behaucht}	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n Kaptän	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e'lɛkxtriχər	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	
48. Gänseblümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gæisəblyəmli	frag. Ausserung

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig		stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \sqrt{1 - \frac{S - 4}{16}}$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
frosʃ	/fros/	/fros/	/fros/	/fos/	os	4
'mø:və	/me:vʊ/	meve	mere	meve	move	4
Kʰapitɛ:n	Kaptāhin	Kapitan	topin	apit(ɛ:n)	Kapitāh	5
pyrɔ'mi:ðə	piemide	pylaminde	pero - ah...p...ide	py amlide	pyramide	5
					Summe S	18
					Konsistenzwert: $k = \sqrt{1 - \frac{S - 4}{16}}$	0.13

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
frosʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010)

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Danksagung

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010~~). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A. und Schimeczek, M. (2020)

~~Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010). Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt). Abgerufen am 30. Juni 2022 von~~

<https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: TU 2 Datum: 18.10.22 Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt **PM:** phonematischer Fehler **RF:** unflüssig **n.a.:** nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ɔɔχ	gach
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ f s	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b̥ æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ ' m i : ɔ ə	pyramide
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i ' t ε : n	ka' patān

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt ~~(Cutri & von der Lage, 2022)~~ *

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈm ø : u ə	möle
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	u p l d̥	weld
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈæy̯ g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ f	grasch
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χ r ɔ n t̃s	chants
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i : d̥ ə	nide
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈχ y s : i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈm ø : u ə	növe
17. Räuber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈr ɔ j b ɛ r	
18. Kapitän				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ɛ : n	
19. Blume	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈb l u ə m ə	nanve
20. Gespenster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈg ʃ p æ ŋ ʃ t ɛ r	g-Sap̃e
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈʃ n æ g : ə	-næg:ɛ

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	pyre
23. Frosch				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frɔʃ	gru
24. Pflaster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	neve
27. Tomate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapit'e:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bɔt:ə'ri:	tratterie
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'grɔʊpt:ə	grabate → silbisch
31. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	ka...
32. Schmetterling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsæsɪn	prizesse → silbisch
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frɔʃ	fro:k
35. Polizist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poli'tsɪft	pirasi

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: u ə	meve
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	kapitän
38. Bienenwabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'b i ə n ə u b b ə	neve → Perseveration "Möwe"
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ə 'm i: d ə	noviande
40. Hängematte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'h ε ŋ ə m p t: ə	hangjänge
41. Rasenmäher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'r ə z ə m e i ə r	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ə ʃ	
43. Krankenschwester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ k χ ə ʃ u ə ʃ t ə r	chrapenwöfke
44. Plattenspieler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'p l ə t ə ʃ p i l ə r	plätewies
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	kapitäs
46. Elektriker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e 'l ε k χ t r i k χ ə r	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: u ə	nove
48. Gänseblümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ə m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \frac{1}{5} \cdot (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	fros	grasch	gru	fro:te	frosch (v)	5
ˈm ø : v ə	möle	nö:ve	ne:va	me:va	no:ve	5
Kʰ a p i ˈt ɛ : n	kapatän	?	kapitän (v)	kapatän	kapitäs	4
p y r ɔ ˈm i : d ə	pymamide	nide	pyre	ka...	noviande	5
Summe S						19
Konsistenzwert: $k = \frac{1}{5} \cdot (S - 4) / 16$						0.06

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Cicuti, Egger, & von der Lage, 2000).

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010~~^{*}). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

~~Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010).~~ *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

* Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020)

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹Patient*in: Datum: 18.10.22Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt

PM: phonematischer Fehler

RF: unflüssig

n.a.: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ʃ p: f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g d o x	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r o x s	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b æ u m	baumch
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r o ' m i: d ə	
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i t ' ä : n <small>a → Laut d. Deutschen</small>	

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Lipold, Ziegler, & Brendel, 2010).² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nɛt̪s	^{Pause} metsa silberwiedeh
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	Fehlstarts
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	v̥bald	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'æy̯gə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f-rɔf grasch	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	xrɔnt̪s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ny.nymantide pyrɔ'mi:də	
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'xys:i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mø:və	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'rɔibər nouva	keine Ähnlichkeit z. Zielwort
18. Kapitän				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kxapit̪:n r...na	Fehlstarts, fragment. Aussprache
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'bluəmə nouva	Perseveration von Nr. 17
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gʃpænʃtər s̥ap̥sə	keine Ähnlichkeit z. Zielwort
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ʃnæg̊ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:de	ira...pa...mh
23. Frosch				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frosʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔstɐ	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'majine	fragment. Aussprache
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mø:ve	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	fragment. Aussprache
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	
29. Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bət:ɛ'ri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'grɔd:tə	intersilbische Pausen
31. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:de	cho...ka...ja
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ʃmæt:ɛrlɪŋ	ne pe so
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsɛsɪn	
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frosʃe	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pɔli'tsɪst	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ^e ø:və	
37. Kapitän				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχapit ^a ñ ^ä n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'bi ^e nəvəβə	neva Perzeption vom Möwe
39. Pyramide				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrø'mi:ðə	no viant
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'hɛŋemot:tə	handjant fragment. Ausserung
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'rozəmejər	na va frag. Ausserung keine Ähnlichkeit zum Zielwort
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	froʃ	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χrankχə ⁿ œʃtər	Fehlstarts
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pløtjəʃpilər	Selbstkorrekturversuche Fehlstarts
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχapit ^ä :ñ	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e'lekχtrikχər	frag. Ausserung
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^{no} 'm ^e ø:və	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gæisəblyəmli	frag. Ausserung

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig		stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \frac{N - (S - 4)}{16}$

$k = 1$ bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

$k = 0$ bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fɾɔʃ	fros	grasch	rot	frote	fɾɔʃ	5
'mø:və	møle	nøvə	ne və	meve	no və	5
Kʰapitʰ:n	Kapitän	r...nə	Kapitän	Kapitän	Kapites	4
pyrɔ'mi:ðə	pymamide	ny nymanide	ira...pa...mh	cho...ka...ja	nouirande	5
Summe S						19
Konsistenzwert: $k = \frac{N - (S - 4)}{16}$						0.06

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fɾɔʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Lepold, Ziegler, & Brendel, 2010).

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Danksagung

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010~~). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A. und Schimeczek, M. (2020)

~~Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010). Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt). Abgerufen am 30. Juni 2022 von~~

<https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: [REDACTED] TU 3 Datum: 27.10.22 Untersucher*in: Delia Cutri

↳ musste Maske tragen

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt **PM:** phonematischer Fehler **RF:** unflüssig **n.a.:** nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ɔɔχ	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ ʃ	frösch
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ ' m i : ɔ ə	firma...ride
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i ' t ε : n	kampität

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).*

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	
9. Möwe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	möfe ^{Fortisierung}
10. Wald	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	v ɔ l d̃	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'æy̯ g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ɔ f̃	frösch
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	χ r ɔ n t̃s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: d̃ ə	finaride
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ y s: i	chessi
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə	möfe
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ɔ i b̃ ə r	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't̃ ε: n	kampitän
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g̃ f̃ p æ ŋ f̃ t̃ ə r	sch... pänster(r)
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃ n æ g̃: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɒ'mi:ðə	piramide → silbisch
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
24. Pflaster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	flaster
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	möfe
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapit'e:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bɔt:ə'ri:	battine
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'grɔʊpt:ə	
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɒ'mi:ðə	piramide
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'ʃmæt:ə(r)lɪŋ	
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pri(n)'tsæsin	
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	poli'tsift	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'b i ə n ə u b b ə	<i>fiene wabe</i>
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ə 'm i: d ə	<i>piramide</i>
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'h ε ŋ ə m p t: ə ^{schwach}	<i>hängematte</i>
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'r ə z ə m e i ə r	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ə ʃ	
43. Krankenschwester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ k χ ə ʃ u ə ʃ t ə r	
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'p l ə t ə ʃ p i l ə r	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	<i>kapiten</i>
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	e 'l ε k χ t r i k χ ə r	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: u ə	<i>mofe</i>
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ə m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \frac{1}{5} \cdot (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	frösch	frösch	frosch (v)	frosch (v)	frosch (v)	2
ˈm ø : v ə	möfe	möfe	möfe	möfe	möfe	2
Kʰ a p i ˈt ɛ : n	kampität	kampitän	kapitän (v)	kapitän (v)	kapitän (v)	3
p y r ɔ ˈm i : d ə	firma...ride	finaride	piramide	piramide	pimaride	4
Summe S						11
Konsistenzwert: $k = \frac{1}{5} \cdot (S - 4) / 16$						0,56

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (.....)*

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Ziegler, W., & Bond, J. P. (2010)~~^{*}). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

~~Ziegler, W., & Bond, J. P. (2010)~~. *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

* Ziegler, W., Aichert I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020)

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: [REDACTED]

Datum: 27.10.2022

Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt

PM: phonematischer Fehler

RF: unflüssig

n.a: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dɔx	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	frɔʃ	Ersetzung o → ö
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bæum	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	ff:roride Fehlstarts Selbstkorrekturversuche
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	riŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kʰap'itɛ:nt	

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Lippold, Ziegler, & Brensch, 2010). (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	Suchbewegungen
9. Möwe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ø: v ə → Fortsierung	
10. Wald	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	v o l d → Fortsierung	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'æy g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f r ʊ̃ʃ	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	x r o n t̃s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r o 'm i: d ə	Pyramide
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'x ĩs: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: v ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r o i b ə r	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kx a ^m p i 't ɛ: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	't̃ʃ p æ n̩ s t ər	Sprechanstrengung, lautes Atmen Silbenwiederholung Wortinitial
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃʃ 'ʃ n æ g: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:de	Sprechanstrengung
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	zitternde Stimme
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈflɔstər	Sprechanstrengung verlangsamte Lautübergänge
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃi:nə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:və	Sprechanstrengung beim 'm'
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'tomɑ:tə	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	kʰapitɛ:n	sprechanstrengung
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bʌtɛrjə	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'grɔvɑ:tə	Suchbewegung: hörbares Laut- ereignis beim /g/ Augenbrauen nach oben gezogen
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:de	Augenbrauen nach oben gezogen
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	Sprechanstrengung, hörbares Ein- und Ausatmen
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prɪn'tsɛsin	Sprechanst.
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poli'tʃist	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	m 'mø:və	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapit'ɛ:n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'biənəvəbə	Viemamatele Sprechanst.
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	py ^m ʁi:də	Sprechanst.
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	həŋəmətə hā hāmērmātē	Suchbew.
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	r'rozəmējər	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f'frosʃ	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'xrankχəʃvœstər	figgm. Ausserung sicht- und hörbare Sprechanst.
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'plətəʃpilər	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχapit'ɛ:n ^m	Stimme zittert
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	e'lekχtrikχər	Stimme zittert
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'm ^o və	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'gæisəblyəmli	Sprechanst.

↳ Blockade beim Start

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig		stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (), Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \sqrt[5]{(S - 4) / 16}$ $K = 1 - [(S - 4) / 16]$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	frosch	frosch	frosch ✓	frosch ✓	f frosch	3
'm ø : u ə	m o (f) e	'm ø : u ə ✓	'm ø u ə ✓	m 'm ø : u ə	'm o u ə	4
K x a p i ' t s : n	Kompetet	Kampiten	Kapiten ✓	Kapiten ✓	Kampiten	3
p y r o ' m i : d ə	ffinoride	firnaride	pyramide ✓	p...pyramide	pymaride	5
Summe S						15
Konsistenzwert: $k = \sqrt[5]{(S - 4) / 16}$						0.31

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Lepold, Ziegler, & Brendel, 2010).

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Danksagung

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010~~). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A. und Schimeczek, M. (2020)

~~Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010). Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt). Abgerufen am 30. Juni 2022 von~~

<https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: [REDACTED] TN 4 Datum: 02.11.22 Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt **PM:** phonematischer Fehler **RF:** unflüssig **n.a.:** nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ɔ̃ɔχ	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ ʃ	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b̥ æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ ' m i: ɔ̃ ə	
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i ' t ɛ : n	

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt ([REDACTED] ^{*})

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈm ø: v ə	
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	v ɔ l d̥	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈæʊ g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ f	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	χ r ɔ n t̃s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: d ə	
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈχ y s: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈm ø: v ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈr ɔ i b ə r	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ɛ: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ˈb l u ə m ə	blome
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(ˈg)ʃ p ə ŋ f t ə r	
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈʃ n æ g: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapit'e:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bɔt:ə'ri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'gruɔpt:ə	
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	prin'tsæsɪn	
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	poli'tsɪft	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: ʊ ə	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b i ɛ n ə ʊ ɔ b ɔ ə	
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: ɔ ə	
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'h ε ŋ ə m ɔ t: ə	
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ɔ z ə m ɛ ĩ ə r	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ f	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ kχ ə f ʊ æ f t ər	
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'p l ɔ t ə f p i l ər	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e 'l ε kχ t r i kχ ə r	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: ʊ ə	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ ĩ s ə b l y ɛ m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt
Sprechanstrengung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = 1 - (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	✓	✓	✓	✓	✓	1
ˈm ø: v ə	✓	✓	✓	✓	✓	1
Kʰ a p i ˈt ɛ: n	✓	✓	✓	✓	✓	1
p y r ɔ ˈm i: ɔ ə	✓	✓	✓	✓	✓	1
Summe S						4
Konsistenzwert: $k = 1 - [(S - 4) / 16]$						1

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Hör- und Sprachstörungen, 2019).*

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Lippelt, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2019)~~)*. Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

~~Lippelt, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2019)~~* *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>

* Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020)

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹Patient*in:

Datum: 2. Nov. 2022

Untersucher*in: Alice von der Lage

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt

PM: phonematischer Fehler

RF: unflüssig

n.a.: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	dɔx	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	fʁɔʃ	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b̥æu m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'mi: ^{Pause} də	intersilbische Pause
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	riŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Lipold, Ziegler, & Brendel, 2010).² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	u o l d̥	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'æy̥ g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ̥ʃ	
13. Kranz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	χ r ɔ̥ ñt̃s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ̥ 'm i: d̥ ə	
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'χ y s: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ɔ̥ j̥ b ər	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't̃: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'b l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χ p æ ŋ̥ t̃ ər	
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃ n æ g: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə ^{nde}	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bət:ə'ri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'grɔʊbtə	
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsɛʃsɪn	Addition
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	poli'tʃɪst	Ersetzung

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: v ə	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapitɛ:n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'b i ə n ə ^{Lautebnung} u b ə	
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi: d ə	
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'h ɛ ŋ ə m ɔ̃t ə	Addition
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ɔ z ə m e i ə r	lacht und wiederholt /rɔzə/
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ f	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r ɛ ŋ k χ ə s u ^{sw} æ f t ər	Silbenwiederholung
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'pl ɔ t ə s p i l ər	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapitɛ:n	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e' l ɛ k t r i k l ər	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: v ə	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ɛ m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	etwas rauhe Stimme z.T.
Suchbewegungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Silbisches Sprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = \frac{1}{16} \cdot [S - 4]$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fros	fros ✓	fros ✓	fros ✓	f:rs ✓	fros ✓	1
'mø:və	mø:va ✓	mø:va ✓	'mø:va ✓	'mø:va ✓	'mø:va ✓	1
Kxapitɛ:n	Kxapitɛ:n ✓	Kxəpitɛ:n ✓	Kxapitɛ:n ✓	Kxapitɛ:n ✓	Kxapitɛ:n ✓	1
pyrɔ'mi:də	pyrami:de ✓	pyrami:da ✓	pyrɔ'mi:da ✓	pyrɔ'mi:da ✓	pyrami:da ✓	2
					Summe S	5
					Konsistenzwert: $k = \frac{1}{16} \cdot [S - 4]$	0.94

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fros	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Lippold, Ziegler, & Brendel, 2010).
(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Danksagung

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2019~~). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A. und Schimeczek, M. (2020)

~~Liebold, M., Ziegler, W., & Brendel, D. (2019). Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt). Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>~~

HWL-kompakt Zürichdeutsch: Protokollbogen¹

Patient*in: [REDACTED] TU 5 Datum: 14.11.22 Untersucher*in: Delia Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt **PM:** phonematischer Fehler **RF:** unflüssig **n.a.:** nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ɔ̃ɔχ	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ ʃ	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b̥ æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: ɔ̃ ə	pyramide
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	r i ŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ɛ : n	

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (~~https://www.hwl-kompakt.ch/~~)*

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	n ɛ t̃s	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈm ø: v ə	
10. Wald	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	v ɔ l d̥	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈæy̯ g ə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔ f	
13. Kranz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χ r ɔ n t̃s	
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ɔ 'm i: d ə	pyramide
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈχ y s: i	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈm ø: v ə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈr ɔ j b ə r	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ɛ: n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈb l u ə m ə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈg ʃ p ə ŋ ʃ t ər	
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ˈʃ n æ g: ə	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	<i>piramide</i>
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflɔʃtər	
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'tomɔ:tə	
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapitɛ:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bət:ə'ri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'gruɔpt:ə	
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðə	<i>RP! pi-piramide</i>
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃmæt:ərliŋ	
33. Prinzessin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsæsɪn	
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	frɔʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	poli'tsɪft	

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	RP?
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	
38. Bienenwabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'b i ə n ə u b b ə	
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	p y r ə 'm i: d ə	pyramide
40. Hängematte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'h ε ŋ ə m ə t: ə	
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'r ə z ə m ə j ə r	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ə ʃ	
43. Krankenschwester	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'χ r a ŋ k χ ə ʃ u ə ʃ t ə r	... schwäster
44. Plattenspieler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'p l ə t ə ʃ p i l ə r	
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kχ a p i 't ε: n	Wagitän
46. Elektriker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e 'l ε k χ t r i k χ ə r	
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'm ø: u ə	
48. Gänseblümchen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'g æ i s ə b l y ə m l i	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig			stark ausgeprägt
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = 1 - (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	frosch	frosch	frosch	frosch	frosch	1
ˈm ø : v ə	möwe	möwe	möwe	möwe	möwe	2
Kʰ a p i ˈt ɛ : n	kapitän	kapitän	kapitän	kapitän	wagitän	2
p y r ɔ ˈm i : d ə	piramide	piramide	piramide	piramide	pyramide	2
Summe S						7
Konsistenzwert: $k = 1 - [(S - 4) / 16]$						0.81

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
f r ɔ ʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (Leppik, Ziegler, & Brendler, 2020).*

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~https://neurophonetik.de/sprechpraxie-wortlisten~~).^{*} Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt.

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.

~~https://neurophonetik.de/sprechpraxie-wortlisten~~.^{*} *Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt)*. Abgerufen am 30. Juni 2022 von <https://neurophonetik.de/sprechpraxie-wortlisten>

^{*} Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A., & Schimeczek, M. (2020)

Patient*in: [REDACTED] Datum: 14.11.2022 Untersucher*in: D. Cutri

Bitte vorliegende Fehlerkategorie(n) ankreuzen oder Aufgabe als «korrekt» markieren.

PT: phonetisch entstellt PM: phonematischer Fehler RF: unflüssig n.a: nicht auswertbar

*grau hinterlegt: Wiederholungswörter

Prüfwort ²	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript ²	Anmerkungen
1. Schaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ʃɔ:f	
2. Dach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ɔ:pɔx	
3. Frosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	f r ɔʃ	
4. Baum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	b æ u m	
5. Pyramide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyma... pyra... ^{pyrɔ'mi:da} Pyramide	Fehlstart (Korrekt beim 2. x)
6. Ring	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	brɪŋ	
7. Kapitän	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kʰapɔ'tɛ:n	

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

¹ Das Design des Protokollbogens orientiert sich an der HWL-kompakt (Ehrensperger, Ziegler, & Brandel, 2010).

² Wortliste und Transkription der HWL-kompakt Zürichdeutsch (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022).

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
8. Netz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nɛ̃ts	
9. Möwe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'mø:uX	
10. Wald	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	uɔld	
11. Auge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'æu̯gə	
12. Frosch*				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fɪˌfʁɔʃ	Fehlstart, leichte Suchbewegung mit Lippen
13. Kranz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	χrɔnts	X → s/x Mischung
14. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	pyrɔ'miːdə	Korrekt beim 2. Mal, Suchbew.
15. Kissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'χysi	
16. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	... χ ø:uə	
17. Räuber	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'rɔibχr	
18. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kχapitɛ:n	
19. Blume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'bluəmə	
20. Gespenster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^{gch} ʃpæɲstər (2. Versuch)	Fehlstart
21. Schnecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃnægə	

2,4min

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
22. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(py-)pyro'mi:ðə	Fehlstart, dann ganzes Wort
23. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	froʃ	
24. Pflaster	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'pflo:stər	Suchbewegungen
25. Maschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'maʃinə	
26. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'mø:və	
27. Tomate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tomat:tomate 'tomɔ:tə	Fehlstart Selbstkorrektur
28. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	
29. Batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	bət:əri:	
30. Krawatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'gru:vətə	
31. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	py-pyro'mi:ðə	Fehlstart, RF
32. Schmetterling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'ʃmætərliŋ	erhöhte Antwortlatenz
33. Prinzessin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	prin'tsɛ: ^{ähm-öh} sɛ: ^{ähm-öh}	Suchbewegungen Lippen
34. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	froʃ	
35. Polizist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	poli'tsɪst	

korrekt

Prüfwort	PT	PM	RF	n.a.	korrekt	Transkript	Anmerkungen
36. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M ø:ve	
37. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kʰapitɛ:n	
38. Bienenwabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'biɛnəʋbɛ	Perseveration Kapitan Suchbewegung Lippen
39. Pyramide				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pyrɔ'mi:ðɛ	
40. Hängematte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^{Ping} 'hɛŋəmtɛ	fragm. Ausserung Suchbew. Mund
41. Rasenmäher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'rɔzəmejɛr	
42. Frosch				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	fɾɔʃ	
43. Krankenschwester	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'xrankxəʃʋɛʃtɛr	
44. Plattenspieler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	'plattɛspilɛr	pl-äh- Piler
45. Kapitän				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	^V K xapitɛ:n	
46. Elektriker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e'lekxtrikxɛr	bilder frag. Ausserung
47. Möwe				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'mø:ve	
48. Gänseblümchen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g ɛnsɛblyɛmli	

Allgemeine Beobachtungen³

	unauffällig		stark ausgeprägt	
Sprechanstrengung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbisches Sprechen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsistenz³

Zur Berechnung der Konsistenz tragen Sie in der Tabelle zu jedem der vier Wiederholungswörter die Transkripte der 5 Realisierungen ein. Markieren Sie dabei phonetisch entstellte Segmente durch eine runde Klammer (). Zählen Sie dann in jeder Zeile aus, wie viele unterschiedliche Realisierungen pro Zielwort auftreten, und tragen Sie den Wert in der letzten Spalte ein (N). Sind alle Realisierungen gleich (korrekt oder fehlerhaft), tragen Sie eine 1 ein. Die Spalte «N» muss dann Werte zwischen 1 und 5 erhalten, der Summenwert S liegt zwischen 4 und 20.

Der Konsistenzwert K berechnet sich dann mit der Formel $k = 1 - (S - 4) / 16$

k = 1 bedeutet maximale Konsistenz (Patient*in produziert immer gleiche Realisierungen).

k = 0 bedeutet maximale Inkonsistenz (Patient*in produziert jedes Zielwort in 5 unterschiedliche Realisierungen).

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fɾɔʃ	fɾɔʃ ✓	fɾ...fɾɔʃ	fɾɔʃ ✓	fɾɔʃ ✓	fɾɔʃ ✓	2
'mø:və	mø:v	vø:və	'mø:və ✓	vø:və	'mø:və ✓	3
kʁapitɛ:n	kʁapitɛ:n	kʁapitɛ:n ✓	kʁapitɛ:n ✓	kʁapitɛ:n ✓	vagitɛ:n	3
pyrɔ'mi:də	pyma...pyra...pyramide	myder my pyramide	py...pyramide	py...pyramide	pyramide	4
					Summe S	12
					Konsistenzwert: $k = 1 - [(S - 4) / 16]$	0.5

Beispiel

Zielwort	1	2	3	4	5	N
fɾɔʃ	Schrosch	Frosch	Fro(sch)	Frosch	Sch...Frosch	4

³ Übernommen von dem Protokollbogen der HWL-kompakt (~~Liebold, Ziegler, & Brendel, 2010~~).

(Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Danksagung

Die vorliegende HWL-kompakt Zürichdeutsch basiert auf der standarddeutschen HWL-kompakt (~~Liepold, Ziegler, & Brendel, 2010~~). Sie wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ins Schweizerdeutsche übertragen (Ehrensperger & Rodriguez Weber, 2022). Der vorliegende Protokollbogen wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Delia Cutri und Alice von der Lage erstellt. (Ziegler, Aichert, Staiger, & Schimeczek, 2020)

Literaturverzeichnis

Ehrensperger, K., & Rodriguez Weber, V. (2022). Übertragung der Wortliste HWL-kompakt ins Zürichdeutsche. Zürich.
Ziegler, W., Aichert, I., Staiger, A. und Schimeczek, M. (2020)
~~Liepold, M., Ziegler, W., & Brendel, B. (2010). Hierarchische Wortlisten (HWL-kompakt). Abgerufen am 30. Juni 2022 von~~
<https://neurophonetik.de/sprechapraxie-wortlisten>